

Volume 17 Nomor 1 April 2020

ISSN 1693-8232

JURNAL TEKNIK INDUSTRI HEURISTIC

Penerapan HACCP (*Hazard Analysis And Critical Control Point*) Pada Proses Produksi *Suklat Mocachino* Dan *Choco Granule* Di PT. Mayora Indah Tbk.

Henri Ponda, Nur Fadilah Fatma, Ade Yusuf

Tingkat Kesukaan Konsumen Terhadap Roti Tawar Dengan Penambahan Tepung Kulit Ari Kedelai (*Glycine Max*) Dan Sari Bit (*Beta Vulgaris L*)

Dwi Agustiyah Rosida, Tiurma Wiliana Susanti dan Putri Kurnia Prima Sari

Perbaikan Kualitas Produk Pengecoran Logam Dengan Menggunakan Metode *Quality Control Circle (QCC)*

Lugas Dwi Wicaksono, Yudi Syahrullah

Analisis Usaha Tani Bawang Merah Dalam Aspek Teknis, Finansial Dan Sosial Ekonomi Di Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah

Dian Fajarika, Rizqa Ula Fahadha

Perspektif *Safety Leadership* Dalam Peningkatan Kinerja Keselamatan Kerja

Handy Febri Satoto

Jurnal Teknik Industri	Vol. 17	No. 1	Hal.01-66	Surabaya April 2020	ISSN 1693-8232
------------------------	---------	-------	-----------	------------------------	-------------------

TEKNIK INDUSTRI - UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Volume 17 Nomor 1, April 2020

ISSN 1693-8232

JURNAL TEKNIK INDUSTRI HEURISTIC

Ketua Penyunting
Herlina

Wakil Ketua Penyunting
Hilyatun Nuha

Penyunting Pelaksana
Putu Eka Dewi Karunia Wati
Siti Muhimatul Khoiroh
Handy Febri Satoto
Wiwin Widasih
Asmungi

Pelaksana Tata Usaha
Sugianto

Alamat Redaksi
Prodi Teknik Industri
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru no. 45 Surabaya 60119
HP: 08123598283; E-mail : heuristic@untag-sby.ac.id
<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>

Diterbitkan oleh
Prodi Teknik Industri
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jurnal Heuristic terbit dua kali setahun setiap bulan April dan Oktober. Redaksi menerima naskah ilmiah yang berkaitan dengan hasil penelitian atau telaah pustaka di bidang disiplin ilmu teknik industri. Informasi lebih lanjut hubungi redaksi

JURNAL TEKNIK INDUSTRI

HEURISTIC

DAFTAR ISI

Penerapan HACCP (<i>Hazard Analysis And Critical Control Point</i>) Pada Proses Produksi <i>Suklat Mocachino</i> Dan <i>Choco Granule</i> Di PT. Mayora Indah Tbk. Henri Ponda, Nur Fadilah Fatma, Ade Yusuf	01 - 20
Tingkat Kesukaan Konsumen Terhadap Roti Tawar Dengan Penambahan Tepung Kulit Ari Kedelai (<i>Glycine Max</i>) Dan Sari Bit (<i>Beta Vulgaris L</i>) Dwi Agustiyah Rosida, Tiurma Wiliana Susanti dan Putri Kurnia Prima Sari	21 - 28
Perbaikan Kualitas Produk Pengecoran Logam Dengan Menggunakan Metode <i>Quality Control Circle (QCC)</i> Lugas Dwi Wicaksono, Yudi Syahrullah	29 - 42
Analisis Usaha Tani Bawang Merah Dalam Aspek Teknis, Finansial Dan Sosial Ekonomi Di Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah Dian Fajarika, Rizqa Ula Fahadha	43 - 54
Perspektif <i>Safety Leadership</i> Dalam Peningkatan Kinerja Keselamatan Kerja Handy Febri Satoto	55 - 66

JURNAL TEKNIK INDUSTRI

HEURISTICS

EDITORIAL

Pada program studi teknik industri, ada berbagai bidang konsentrasi keilmuan yang dipelajari, diantaranya bidang produksi manufaktur, ergonomi, manajemen, optimasi, Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Pada edisi kali ini berisi tulisan yang membahas mengenai proses produksi, *quality control*, analisa usaha dan tingkat kepuasan konsumen, serta Keselamatan. Semoga tulisan-tulisan hasil penelitian dari beberapa peneliti yang diterbitkan pada edisi kali ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat memberikan wacana untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

PENERAPAN HACCP (*HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT*) PADA PROSES PRODUKSI SUKLAT MOCACHINO DAN CHOCO GRANULE DI PT. MAYORA INDAH TBK.

Henri Ponda¹, Nur Fadilah Fatma², Ade Yusuf³

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Tangerang

¹henri_ponda@umt.ac.id, ²nurfadilah.fatma@umt.ac.id

ABSTRAK

Soklat Mocachino dan Choco Granule merupakan salah satu jenis produk pangan olahan, dimana produk pangan selalu dituntut agar aman dan layak dikonsumsi. Dikatakan aman produk pangan olahan tersebut tidak mengandung atau bebas dari bahaya fisik, kimia dan biologi. Untuk itu sangat penting bagi produsen agar selalu memastikan semua tahapan proses produksi yang terlibat didalamnya harus dijaga dengan cara pengolahan yang baik (*good manufacturing practice*). Dengan cara tersebut seluruh peluang bahaya yang ada dapat teridentifikasi sehingga dapat dilakukan suatu tindakan pengendalian yang spesifik agar bahaya dapat berkurang sampai batas yang dapat diterima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam rangka mengurangi bahaya pada produk olahan pangan yaitu HACCP (*hazard analysis and critical control point*). Berdasarkan hasil analisis bahaya menunjukkan dari 15 tahapan proses produksi yang ada, dimana 5 proses diantaranya merupakan CCP (*critical control point*) yaitu penimbangan, vacuum belt drying, air blowing transfer, vibroseparator, dan pengemasan. Sedangkan 10 tahapan proses produksi lainnya merupakan OPRP (*Operational Pre-Requisite Program*).

Kata Kunci : HACCP, Keamanan Pangan, CCP, OPRP, *Codex Alimentarius Commission*.

ABSTRACT

Soklat Mocachino and Choco Granule is one type of processed food product, where food products are always demanded to be safe and suitable for consumption. It is said that safe processed food products do not contain or are free from physical, chemical and biological hazards. For this reason, it is very important for producers to always ensure that all stages of the production process involved in it must be maintained by good manufacturing practices. In this way all existing hazard opportunities can be identified so that specific control measures can be taken so that hazards can be reduced to an acceptable level. The method used in this study in order to reduce the danger of processed food products is HACCP (hazard analysis and critical control point). Based on the results of the hazard analysis, it shows that of the 15 stages of the production process, 5 of which are CCP (critical control points) that is weighing, vacuum belt drying, air blowing transfer, vibroseparator, and packaging. While the 10 other stages of the production process are the OPRP (Operational Pre-Requisite Program).

Keywords : HACCP, Food Safety, CCP, OPRP, Codex Alimentarius Commission

PENDAHULUAN

Makanan merupakan suatu kebutuhan pokok manusia, dimana sebuah produk makanan harus memenuhi syarat-syarat seperti aman dan baik untuk di konsumsi oleh manusia. Syarat-syarat makanan yang baik diantaranya sehat, bersih, memiliki kandungan gizi yang cukup, mengalami proses yang higienis, tidak terkontaminasi oleh cemaran, baik itu cemaran fisik, kimia ataupun biologi yang dapat membahayakan pada makanan tersebut saat dikonsumsi. Kebutuhan makanan yang sangat penting menjadikan pemenuhan makanan tidak dapat ditunda dan mengharuskan adanya suatu proses pemilihan makanan yang tepat, penanganan makanan yang baik dan pengolahan makanan secara benar sehingga makanan yang dikonsumsi terjamin mutu dan keamanannya.

Perkembangan peradaban manusia membawa dampak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut mendorong munculnya berbagai macam industri, salah satunya industri pangan. Industri-industri pangan bersaing untuk mendapatkan konsumen sebanyak mungkin dan kemudian menguasai pasar. Persaingan yang ketat memberikan tantangan kepada pelaku industri untuk menghasilkan produk pangan yang bermutu baik dan aman dikonsumsi serta pada tingkat harga yang sesuai. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap permasalahan mutu produk, membuat konsumen semakin kritis dalam memilih produk yang hendak mereka konsumsi. Salah satu pertimbangan yang digunakan sebagai dasar pemilihan adalah faktor keamanan.

Sejak memasuki era globalisasi, permintaan akan kebutuhan pangan bermutu baik dan aman semakin meningkat. Sistem yang dapat digunakan untuk mendukung terlaksananya jaminan mutu dan keamanan pangan dalam industri pangan adalah dengan melaksanakan HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point*).

Penerapan sistem HACCP dijadikan tolak ukur dalam proses pembuatan produk suklat mokacino dan choco granule yang bebas dari potensi bahaya kimia, fisik dan mikrobiologi serta dapat menghasilkan produk yang terjamin keamanannya dan menghasilkan produk dengan kualitas baik di PT. Mayora Indah Tbk.

Berdasarkan uraian di atas bahwa penerapan HACCP pada industri pangan sangatlah penting, guna memastikan produk yang di hasilkan sudah melalui proses yang baik sehingga akan menghasilkan produk yang bermutu baik dan aman untuk dikonsumsi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menganalisa kesesuaian penerapan HACCP pada proses produksi suklat mokacino dan choco granule di PT. Mayora Indah Tbk, berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka dilakukanlah penelitian dengan tema “Penerapan Sistem HACCP (*Hazzard Analysis Criticle Control Point*) Pada Proses Produksi *Suklat Mokacino* dan *Choco Granule* di PT. Mayora Indah Tbk”.

MATERI DAN METODE

Pengertian HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) adalah suatu system jaminan mutu yang berdasarkan kepada kesadaran bahwa hazard (bahaya) dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu, tetapi dapat dilakukan pengendaliannya untuk mengontrol bahaya tersebut. Kunci utama HACCP adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan kepada tindakan pencegahan, daripada mengandalkan kepada pengujian produk akhir (Winarno, 2004). HACCP adalah suatu

sistem dengan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengakses bahaya-bahaya dan risiko-risiko yang berkaitan dengan pembuatan, distribusi dan penggunaan produk pangan. Sistem ini bertanggung jawab untuk menentukan aspek-aspek kritis dalam memperoleh keamanan makanan selama proses di pabrik.

HACCP merupakan suatu sistem pengawasan yang bersifat pencegahan atau preventif terhadap kemungkinan terjadinya keracunan atau penyakit melalui makanan. *Hazard Analysis Critical Control Point* adalah suatu analisis yang dilakukan terhadap bahan, produk atau proses untuk menentukan komponen, kondisi atau tahap proses yang harus mendapatkan pengawasan yang ketat dengan tujuan untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan aman dan memenuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan (Maria Olivia Ero Blikon, dr. Tutiek Rahayu, M.Kes, Anna Rakhmawati, M.Si 2017).

Sistem HACCP bukan merupakan sistem jaminan keamanan pangan yang zero-risk atau tanpa risiko, tetapi dirancang untuk meminimumkan risiko bahaya keamanan pangan. Sistem HACCP juga dianggap sebagai alat manajemen yang digunakan untuk memproteksi rantai pasokan pangan dan proses produksi terhadap kontaminasi bahaya-bahaya mikrobiologis, kimia dan fisik. Para pakar ilmu pangan berpendapat bahwa HACCP memberikan elemen-elemen penting dalam sistem manajemen keamanan maupun GMP (*Good Manufacturing Process*) secara sistematis dan mudah diterapkan (Winarno, 2004). HACCP melihat mulai dari proses produksi/produk dari awal hingga akhir, menetapkan dimana bahaya mungkin dapat timbul, pengendalian dan monitoring, tuliskan hal tersebut dengan melakukan rekaman kegiatan, serta usahakan berjalan secara kontinyu dan efektif.

Sejarah HACCP

Konsep HACCP pertama kali dikembangkan ketika perusahaan Pillsbury di Amerika Serikat bersama-sama dengan US Army Nautics Research and Development Laboratories, The National Aeronautics and Space Administration serta US Air Force Space Laboratory Project Group pada tahun 1959 diminta untuk mengembangkan makanan untuk dikonsumsi astronot pada gravitasi nol. Untuk itu dikembangkan makanan berukuran kecil (bite size) yang dilapisi dengan pelapis edible yang menghindarkannya dari hancur dan kontaminasi udara. Misi terpenting dalam pembuatan produk tersebut adalah menjamin keamanan produk agar para astronot tidak jatuh sakit. Dengan demikian perlu dikembangkan pendekatan yang dapat memberi jaminan mendekati 100% aman. Tim tersebut akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa, cara terbaik untuk mendapatkan jaminan tertinggi adalah dengan sistem pencegahan dan penyimpanan rekaman data yang baik. Konsep yang saat ini dikenal sebagai HACCP ini, jika diterapkan dengan tepat dapat mengendalikan titik-titik atau daerah-daerah yang mungkin menyebabkan bahaya. Masalah bahaya ini didekati dengan cara mengamati satu per satu bahan baku proses dari sejak di lapangan sampai dengan pengolahannya. Bahaya yang dipertimbangkan adalah bahaya patogen, logam berat, toksin, bahaya fisik, dan kimia serta perlakuan yang mungkin dapat mengurangi cemaran tersebut. Disamping itu, dilakukan pula analisis terhadap proses, fasilitas dan pekerja yang terlibat pada produksi pangan tersebut.

Pada tahun 1971, untuk pertama kalinya sistem HACCP ini dipaparkan kepada masyarakat di negara Amerika Serikat di dalam suatu Konferensi Nasional Keamanan Pangan. Pada tahun berikutnya Pillsbury mendapat kontrak untuk memberikan pelatihan HACCP kepada badan *Food and Drug Administration* (FDA). Dokumen lengkap HACCP pertama kali diterbitkan oleh Pillsbury pada tahun 1973 dan disambut baik oleh FDA dan secara sukses diterapkan pada makanan kaleng berasam rendah.

Pada tahun 1985, *The National Academy of Sciences* (NAS) merekomendasikan penerapan HACCP dalam publikasinya yang berjudul *An Evaluation of The Role of Microbiological Criteria for Foods and Food Ingredients*. Komite yang dibentuk oleh NAS kemudian menyimpulkan bahwa sistem pencegahan seperti HACCP ini lebih dapat memberikan jaminan keamanan pangan jika dibandingkan dengan sistem pengawasan produk akhir.

Sejak *Codex Guidelines for the Application of the HACCP System* diadopsi oleh FAO/WHO *Codex Alimentarius Commission* pada tahun 1993, termasuk *the Codex Code on general Principles of Food Hygiene* direvisi untuk mencakup Sistem HACCP, maka beberapa negara didunia mulai merubah sistem keamanan pangan dari “end product tersting” menuju aplikasi HACCP. Terlebih sejak 1997 codex kembali mempertegas dengan menetapkan kembali *Codex Guidelines for the Application of the HACCP System* direvisi dengan judul *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) system and Guidelines for its Application* dengan no GL 32. Beberapa negara kemudian mengadopsi baik melalui standar maupun regulasi. Sebagai contoh adalah Amerika serikat dengan CFR 21, Canada dengan Quality Management Program, Indonesia dengan SNI (SNI 01-4852-1998) “Sistem Analisa Bahaya dan pengendalian Titik Kritis (*Hazard Analysis Critical Control Point-HACCP*) Serta Pedoman Penerapannya, Uni Eropa dengan beberapa *Commission Decision*-nya, serta menyusul Jepang, Australia, New Zealand, Thailand dan sebagainya.

Dengan diadopsinya HACCP menjadi standar di beberapa negara, maka industri pangan mendapatkan rekomendasi secara jelas untuk menerapkan HACCP, dan dengan meningkatnya menjadi regulasi di beberapa negara maka ada suatu tendensi bahwa HACCP akan menjadi wajib untuk industri pangan untuk diterapkan, bahkan beberapa negara sudah mewajibkan. (Mokhamin, 2015).

Pentingnya HACCP

Dirjen kesehatan masyarakat, kementerian kesehatan, Dr. Anung Sugihantoro, M. Kes mengatakan terjadi peningkatan kasus keracunan makanan pada tahun 2017, dari sebesar 106 kejadian di tahun 2016 menjadi 142 kejadian di tahun 2017. Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 9 PP No. 28 Tahun 2004 dijelaskan bahwa cara produksi pangan siap saji yang baik harus memperhatikan aspek keamanan pangan dengan cara mencegah tercemarnya pangan siap saji oleh cemaran biologis yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan (Anggun Yunia Maharani, 2017).

Penerapan HACCP

Penerapan HACCP di industri pangan bersifat spesifik untuk setiap jenis produk, setiap proses, dan setiap pabrik. Disamping itu diperlukan prasyarat dasar berupa penerapan GMP dan SSOP. Faktor penting untuk suksesnya penerapan HACCP dalam industri pangan adalah sangat ditentukan oleh komitmen manajemen untuk menyediakan makanan aman. *Codex Alimentarius Commission* telah mengadopsi sistem HACCP ini yang disempurnakan pada tahun 1996, telah menyusun pedoman implementasi HACCP dengan langkah-langkah penerapan secara sistematis dalam 12 langkah, yang terdiri dari lima langkah awal persiapan dan diikuti dengan tujuh langkah berikutnya yang merupakan tujuh prinsip HACCP. Prinsip HACCP menggambarkan garis besar yang dapat menunjukkan bagaimana cara menetapkan, mengimplementasikan, dan memelihara rencana dilakukan dan bahaya telah diselesaikan. Terdapat tujuh prinsip dasar penting yang

direkomendasikan oleh *National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods (NACMCF)* dan *Codex Alimentarius Commission (CAC)*. Tujuh prinsip HACCP yaitu, melakukan analisa bahaya, penentuan *Critical Control Point*, penentuan *Control Limit*, sistem pemantauan, tindakan perbaikan, prosedur verifikasi, dan pembentukan dokumentasi (Michelle Horax, I Nyoman Sutapa 2018). Kedua belas langkah tersebut digambarkan sebagai suatu alur tahap penerapan HACCP sebagai berikut:

- Tahap 1 : Menyusun tim HACCP
- Tahap 2 : Mendeskripsikan produk
- Tahap 3 : Mengidentifikasi tujuan penggunaan
- Tahap 4 : Menyusun diagram alir
- Tahap 5 : Mengkonfirmasi diagram alir di lapang
- Tahap 6 : Melakukan analisis bahaya (Prinsip 1 HACCP)
- Tahap 7 : Menentukan titik-titik pengendalian kritis (CCP) (Prinsip 2 HACCP)
- Tahap 8 : Menentukan batas-batas kritis untuk masing-masing CCP (Prinsip 3 HACCP)
- Tahap 9 : Menentukan suatu sistem monitoring atau pemantauan untuk masing-masing CCP (Prinsip 4 HACCP)
- Tahap 10 : Menentukan tindakan koreksi jika ada penyimpangan dari batas kritis (Prinsip 5 HACCP)
- Tahap 11 : Menentukan prosedur verifikasi (Prinsip 6 HACCP)
- Tahap 12 : Menentukan sistem dokumentasi dan sistem penyimpanan catatan /rekaman (Prinsip 7 HACCP)

Identifikasi Bahaya Pangan

Penetapan bahaya dan resiko yang berhubungan dengan bahan pangan sejak pemeliharaan, pemanenan / penangkapan / pemotongan, penanganan, pemilihan ingredienst dan bahan tambahan, penyimpanan bahan, pengolahan, distribusi, pemasaran dan konsumsi. Analisis bahaya adalah evaluasi spesifik terhadap produk pangan dan bahan mentah serta bahan tambahan untuk menentukan resiko terhadap bahaya biologis, kimia dan fisik. Ada 2 tahap dalam penetapan bahaya resiko yaitu analisis bahaya dan penetapan kategori resiko bahaya (Stephanie Goulding, Mansur 2014).

Berikut ini merupakan matriks penentuan kategori risiko menurut <http://airavika.blogspot.com/2014/08/haccp-part-4-7-prinsip-haccp.html>.

		Tingkat Keparahan (<i>Severity</i>)		
		L	M	H
Peluang Terjadi <i>(Reasonably likely to occur)</i>	L	LL	LM	*LH
	M	LM	*MM	*MH
	H	*LH	*HM	*HH

Gambar 1. Matriks Penentuan Katategori Risiko

(Sumber : <http://airavika.blogspot.com/2014/08/haccp-part-4-7-prinsip-haccp.html>)

Keterangan : L= low, M= medium, H =high * = Umumnya dianggap signifikan dan akan dipertimbangkan dalam penetapan CCP

Bahaya yang signifikan namun bukan termasuk dalam CCP akan dianalisa ke dalam OPRP Plan perusahaan. OPRP Plan perusahaan akan menjelaskan tentang pengendalian yang dirancang untuk mengendalikan bahaya yang signifikan tersebut dan bagaimana monitoring serta tindakan verifikasi. Setelah tindakan verifikasi dilakukan maka hasil tetap direkam sehingga tersimpan dengan baik (Eliza Erlinda, Benedictus Rahardjo 2018).

Untuk setiap CCP yang teridentifikasi maka harus ditentukan batas kritis. Batas kritis menunjukkan perbedaan antara produk yang aman dan tidak aman sehingga proses produksi dapat dikelola dalam tingkat yang aman. Batas kritis ini tidak boleh dilewati untuk menjamin bahwa CCP secara efektif mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia dan fisik. Kriteria yang lazim digunakan untuk menentukan batas kritis adalah criteria fisik seperti suhu, waktu, tingkat kelembaban, Aw dan kekentalan, serta criteria kimia seperti pH, residu klorin bebas, kadar asam tertitiasi, konsentrasi pengawet, konsentrasi garam. Kriteria mikrobiologi tidak digunakan sebagai batas kritis karena pengukurannya memerlukan waktu lama. Selain itu pengukuran fisik dan kimia dapat digunakan sebagai indikator pengukuran atau pengendalian mikrobiologis.

Gambar 2. Pohon Keputusan CCP

(Sumber : <http://airavika.blogspot.com/2014/08/haccp-part-4-7-prinsip-haccp.html>)

Tahap selanjutnya setelah menganalisis bahaya adalah mengidentifikasi tindakan pencegahan yang mungkin dapat mengendalikan setiap bahaya. Tim kemudian harus mempertimbangkan apakah tindakan pencegahan, jika ada, dapat diterapkan untuk setiap bahaya. Tindakan pencegahan adalah semua kegiatan dan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghilangkan bahaya atau memperkecil pengaruhnya atau keberadaannya pada tingkat yang dapat diterima. Lebih dari satu tindakan pencegahan mungkin dibutuhkan untuk pengendalian bahaya-bahaya yang spesifik dan lebih dari satu bahaya mungkin dikendalikan oleh tindakan pencegahan yang spesifik.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni berdasarkan fakta empiris. Pada kegiatan ini memerlukan data-data mengenai alur proses produksi. Detail terkait penelitian ini digambarkan pada alur penelitian dibawah ini.

Gambar 3. Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap 1. Pembentukan Tim HACCP

Langkah pertama dalam penyusunan HACCP adalah membentuk tim yang terdiri dari beberapa anggota dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja yang beragam. Adapun tim HACCP PT. Mayora Indah dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Tim Penerapan HACCP

Jabatan	Tanggung Jawab
Factory Manager	Memberikan kewenangan akan design dan implementasi sistem kontrol kepada QC Manager
Quality Manager	Ketua Tim HACCP, memastikan syarat – syarat implementasi HACCP terpelihara dan terimplementasikan dengan baik
Production Manager	<ul style="list-style-type: none"> Menjamin bahwa semua karyawan di departemennya terlatih dan memahami sistem keamanan pangan Menjamin bahwa semua produk yang dihasilkan telah sesuai dengan standard persyaratan mutu dan keamanan pangan Menjamin proses yang berlangsung di area produksi telah sesuai dengan GMP, SOP dan SSOP yang telah ditetapkan
PPIC Manager	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahan baku yang diterima dari supplier dan produk jadi yang akan di kirim ke konsumen ditangani dengan baik Memastikan gudang, area karantina, gudang kemasan dan penyimpanan kemasan dalam keadaan bersih dan sesuai dengan persyaratan GMP
Procurement Manager	Memastikan semua bahan baku dari supplier memiliki kualitas yang baik dan aman untuk diproduksi
FA Manager	Memastikan pemasaran produk sesuai dengan target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan
HR Manager	Bertanggung jawab dalam perencanaan, operasional, fasilitas dan kebutuhan karyawan dalam pengaplikasian HACCP
Engineering Manager	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa mesin yang digunakan dalam proses produksi dalam keadaan baik Memastikan ketika melakukan perawatan/perbaikan tidak memberikan kontaminasi

Tahap 2. Deskripsi Produk

Langkah kedua dalam penyusunan rencana HACCP adalah mendeskripsikan produk. Dalam hal ini deskripsi produk yang dibuat adalah untuk produk suklat mokacino dan choco granule yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Deskripsi Produk Suklat Mocachino

Parameter Diskripsi	Keterangan
Nama Produk	Suklat Mocachino
Komposisi	Skimmed Milk Powder, Ethil Vanillin, Garam, Gula Pasir, Cocoa Powder, Liquid Malt Extract dan Perisa Cokelat
Karakteristik Produk	Powder, warna cokelat, kadar air 1-2,5%, berat kemasan 20 Kg

Tabel 2. Deskripsi Produk Suklat Mocachino (lanjutan)

Parameter Diskripsi	Keterangan
Metode Pengolahan	Vacum Drying
Pengemas Premier	Double Plastik PE
Pengemas Sekunder	Plastik PE
Kondisi Penyimpanan	uhu ruangan (20 – 25 °C), hindari matahari langsung
Umur Simpan	1 tahun pada suhu ruang (20 – 25 °C)
Metode Distribusi	Diantar dengan truck container
Pengguna	Min. usia 18 Tahun keatas

Sedangkan untuk deskripsi produk Choco Granule sebagai berikut:

Tabel 3. Deskripsi Produk Choco Granule

Parameter Diskripsi	Keterangan
Nama Produk	Choco Granule
Komposisi	Skimmed Milk Powder, Ethil Vanillin, Garam, Gula Pasir, Cocoa Powder, Liquid Malt Extract dan Perisa Cokelat
Karakteristik Produk	Powder, warna cokelat, kadar air 1-2,5%, berat kemasan 10 Kg
Metode Pengolahan	Vacum Drying
Pengemas Premier	Double Plastik PE
Pengemas Sekunder	Plastik PE
Kondisi Penyimpanan	uhu ruangan (20 – 25 °C), hindari matahari langsung
Umur Simpan	1 tahun pada suhu ruang (20 – 25 °C)
Metode Distribusi	Diantar dengan truck container
Pengguna	Min. usia 18 Tahun keatas

Tahap 3. Pengguna Produk

Pada tahap ini, karena produk yang di hasilkan adalah produk semi finished goods dan membutuhkan tahapan proses selanjutnya yaitu sebagai bahan campuran pada produk kopi instant, maka penentuan penggunaan produk ini adalah yang tertera pada produk kopi instant yaitu pria dan wanita dengan minimum usia 18 tahun.

Tahap 4. Diagram Alir Produk

Diagram alir proses disusun dengan tujuan untuk menggambarkan keseluruhan proses produksi. Diagram alir proses ini selain bermanfaat untuk membantu tim HACCP dalam melaksanakan kerjanya, dapat juga berfungsi sebagai pedoman bagi orang atau lembaga lainnya yang ingin mengerti proses dan verifikasinya. Berikut diagram alir proses produksi suklat mokacino dan choco granule pada PT. Mayora Indah Tbk yang dapat kita lihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Alur Proses Produksi
(Sumber : PT. Mayora Indah Tbk.)

Tahap 5. Verifikasi Diagram Alir

Pada tahap ini, tim HACCP melakukan tindakan verifikasi diagram alir ditempat yang berguna untuk memastikan semua proses yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh tim HACCP dan jika terjadi ketidaksesuaian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kemudian di perbaiki prosesnya, pada PT. Mayora Indah Tbk

verifikasi proses rutin dilakukan oleh tim HACCP dengan frekuensi terjadwal satu minggu sekali.

Tahap 6. Analisa Bahaya

Pada tahapan ini analisa bahaya dilakukan bertujuan untuk menentukan setiap peluang bahaya yang dapat terjadi pada setiap proses yang ada, dengan cara melakukan analisa bahaya pada setiap proses yang ada seperti yang terdapat pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Analisa Bahaya

No	Tahapan Proses	Identifikasi Bahaya	Justifikasi Penyebab Bahaya	Signifikasi Bahaya			Tindakan Pencegahan
				Peluang	Keparahan	Signifikansi	
1.	Penerimaan Bahan Baku	F : Benda asing	Terbawa dari <i>Supplier</i>	L	L	TS	Jaminan <i>supplier</i>
		B : Microba	Suhu penyimpanan	L	H	S	SOP penyimpanan
		K : -	-	-	-	-	-
2.	Penimbangan	F : Benda asing	Timbangan kotor	L	L	TS	Kebersihan timbangan
		B : Mikroba	Operator timbang dan kebersihan alat	L	M	TS	Sanitasi operator timbang
		K : -	-	-	-	-	-
3.	Pembuatan <i>Condensed Milk</i>	F : Benda asing	Kemasan bahan baku	L	L	TS	SOP Pembuatan <i>condensed milk</i>
		B : Microba	Operator, sumber air dan kebersihan mesin	L	H	S	Sanitasi operator dan kebersihan mesin
		K : -	-	-	-	-	-
4.	Pembuatan Adonan Produk	F : Benda asing	Kemasan bahan baku	L	L	TS	SOP, sanitasi pekerja dan kebersihan alat
		B : Microba	Operator dan kebersihan mixer	L	L	TS	Sanitasi dan kebersihan mixer
		K : -	-	-	-	-	-
5.	<i>Storage Tank</i>	F : -	-	-	-	-	-
		B : Microba	<i>Storage tank</i> kotor	L	L	TS	Sanitasi <i>storage tank</i>
		K : Oli	Motor <i>agitator</i>	L	L	TS	SOP perawatan mesin
6.	<i>Vacum Belt Dryng</i>	F : Benda asing	<i>Belt conveyor</i> lepas	L	M	TS	SOP <i>Vacum belt dryng</i>
		B : Microba	Terbawa sumber air pabrik	M	H	S	Kontrol air
		K : -	-	-	-	-	-

Tabel 3. Analisa Bahaya (lanjutan)

No	Tahapan Proses	Identifikasi Bahaya	Justifikasi Penyebab Bahaya	Signifikasi Bahaya			Tindakan Pencegahan
				Peluang	Keparahan	Signifikansi	
7.	<i>Crusher 1</i>	F : -	-	-	-	-	-
		B : Microba	<i>Crusher</i> kotor	L	L	TS	SOP <i>Cleaning</i>
		K : -	-	-	-	-	-
8.	<i>Silo tank 1</i>	F : -	-	-	-	-	-
		B : Microba	<i>Silo tank</i> kotor	L	L	TS	SOP <i>Cleaning</i>
		K : -	-	-	-	-	-
9.	<i>Silo tank 2</i>	F : -	-	-	-	-	-
		B : Microba	<i>Silo tank</i> kotor	L	L	TS	SOP <i>Cleaning</i>
		K : -	-	-	-	-	-
10.	<i>Air Blowing Transfer</i>	F : Benda asing	Terbawa sumber udara	L	L	TS	Control filter angin
		B : Microba	Terbawa sumber udara	M	H	S	Control filter angin
		K : -	-	-	-	-	-
11.	<i>Silo tank 3</i>	F : -	-	-	-	-	-
		B : Microba	<i>Silo tank</i> kotor	L	L	TS	SOP <i>Cleaning</i>
		K : -	-	-	-	-	-
12.	<i>Crusher 2</i>	F : Benda asing	-	-	-	-	-
		B : Microba	<i>Crusher</i> kotor	L	L	TS	SOP <i>Cleaning</i>
		K : -	-	-	-	-	-

Tabel 3. Analisa Bahaya (lanjutan)

No	Tahapan Proses	Identifikasi Bahaya	Justifikasi Penyebab Bahaya	Signifikasi Bahaya			Tindakan Pencegahan
				Peluang	Keparahan	Signifikansi	
13.	<i>Vibroseparator</i> (Pengayakan)	B : Mikroba	Ayakan kotor	M	H	S	Sanitasi ayakan
		F : Kawat dan benda asing	Ayakan rusak	M	L	TS	Perawatan ayakan
		K : -	-	-	-	-	-
14.	<i>Packing</i>	F : -	-	-	-	-	-
		B : Microba	Operator packing dan seal tidak rapat	M	H	S	Sanitasi pekerja dan SOP <i>sealing</i>
		K : -	-	-	-	-	-
15.	Penyusunan	F : Benda asing	<i>Pallet</i> kotor	L	L	TS	SOP <i>Cleaning pallet</i>
		B : -	-	-	-	-	-
		K : -	-	-	-	-	-

(Sumber : PT. Mayora Indah Tbk)

Keterangan : B : Bahaya biologi, F : Bahaya fisik, K : Bahaya kimia, L : *Low*, M : *Medium*, H : *Hight*, TS : Tidak signifikan, S : Bahaya signifikan

Tahap 7. Penetapan Titik Kendali Kritis

Pada tahap ini PT. Mayora indah menetapkan titik kendali kritis atau CCP pada proses produksi suklat mokacino dan Choco granule yang bertujuan untuk memfokuskan pengendalian bahaya yang dapat menimbulkan ketidakamanan pangan yang dibuat berdasar pada pohon keputusan HACCP, berikut hasil penetapan CCP pada produksi suklat mokacino dan choco granule :

Tabel 4. Penetapan Titik Kendali Kritis

No	Tahapan Proses	Bahaya	P1	P2	P3	P4	CCP / Bukan CCP	Keterangan
1.	Penerimaan Bahan Baku	F : Benda asing	N	N			Bukan CCP	OPRP
		B : Microba	Y	N	N		Bukan CCP	OPRP
		K : -	-	-	-	-	-	-
2.	Penimbangan	F : Benda asing	N	N			Bukan CCP	OPRP
		B : Mikroba	Y	Y			CCP	-
		K : -	-	-	-	-	-	-
3.	Pembuatan <i>Condensed Milk</i>	F : Benda asing	Y	Y			Bukan CCP	OPRP
		B : Microba	Y	N	N		Bukan CCP	OPRP
		K : -	-	-	-	-	-	-
4.	Pembuatan Adonan Produk	F : Benda asing	Y	Y			Bukan CCP	OPRP
		B : Microba	Y	N	N		Bukan CCP	OPRP
		K : -	-	-	-	-	-	-
5.	<i>Storage Tank</i>	F : -	-	-	-	-	-	-
		B : Microba	Y	N	N		Bukan CCP	OPRP
		K : Oli	Y	N	N		Bukan CCP	OPRP
6.	<i>Vacum Belt Dryng</i>	F : Benda asing	N	N			Bukan CCP	OPRP
		B : Microba	Y	Y			CCP	-
		K : -	-	-	-	-	-	-

Tabel 4. Penetapan Titik Kendali Kritis (lanjutan)

No	Tahapan Proses	Bahaya	P1	P2	P3	P4	CCP / Bukan CCP	Keterangan
7.	<i>Crusher 1</i>	F : -	-	-	-	-	-	-
		B : Microba	Y	N	N	-	Bukan CCP	OPRP
		K : -	-	-	-	-	-	-
8.	<i>Silo tank 1</i>	F : -	-	-	-	-	-	-
		B : Microba	Y	N	N	-	Bukan CCP	OPRP
		K : -	-	-	-	-	-	-
9.	<i>Silo tank 2</i>	F : -	-	-	-	-	-	-
		B : Microba	Y	N	N	-	Bukan CCP	OPRP
		K : -	-	-	-	-	-	-
10.	<i>Air Blowing transfer</i>	F : Benda asing	Y	N	N		Bukan CCP	OPRP
		B : Microba	Y	Y			CCP	-
		K : -	-	-	-	-	-	-
11.	<i>Silo tank 3</i>	F : -	-	-	-	-	-	-
		B : Microba	Y	N	N	-	Bukan CCP	OPRP
		K : -	-	-	-	-	-	-
12	<i>Crusher 2</i>	F : -	-	-	-	-	-	-
		B : Microba	Y	N	N	-	Bukan CCP	OPRP
		K : -	-	-	-	-	-	-

Tabel 4. Penetapan Titik Kendali Kritis (lanjutan)

No	Tahapan Proses	Bahaya	P1	P2	P3	P4	CCP / Bukan CCP	Keterangan
13.	<i>Vibroseparator (Ayakan)</i>	B : Mikroba	Y	Y			CCP	-
		F : Kawat dan benda asing	Y	Y			CCP	-
		K : -	-	-	-	-	-	-
14.	<i>Packing</i>	F : -	-	-	-	-	-	-
		B : Microba	Y	Y			CCP	-
		K : -	-	-	-	-	-	-
15.	Penyusunan	F : Benda asing	Y	N	N	-	Bukan CCP	OPRP
		B : -	-	-	-	-	-	-
		K : -	-	-	-	-	-	-

(Sumber : Olah data, 2019)

Keterangan : F : Bahaya fisik, B : Bahaya biologi, K : Bahaya kimia, P1 : Pohon keputusan HACCP tingkat 1, P2 : Pohon keputusan HACCP tingkat 2, P3 : Pohon keputusan HACCP tingkat 3, P4 : Pohon keputusan HACCP tingkat 4, Y : *Yes*, N : *No*

Tahap 8. Penetapan Batas Kritis

Untuk setiap CCP yang teridentifikasi maka harus ditentukan batas kritisnya, batas kritis menunjukkan perbedaan antara produk yang aman dan tidak aman sehingga proses produksi dapat dikelola dalam tingkat yang aman. Batas kritis ini tidak boleh dilewati untuk menjamin bahwa CCP secara efektif mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia dan fisik. Penetapan batas kritis atau CCP ini dilakukan berdasarkan pada tingkat bahaya yang dapat ditimbulkan dari suatu proses terhadap pangan yang dihasilkan, sehingga produk tersebut menjadi aman dan layak untuk dikonsumsi. Adapun penetapan batas kritis atau CCP ini dilakukan berdasarkan pengendalian yang dilakukan berdasarkan pada pohon keputusan HACCP.

Tabel 5. Penetapan Batas Kritis

No	Proses CCP	Parameter Kritis	Batas Kritis
1	Penimbangan	Suhu ruangan	Suhu ruangan 20-25 °C
2	Vacum Belt Drying	Suhu dan Tekanan	Suhu zona 1 s/d 4 135 - 150 °C, zona 5 : 35 – 50 °C dengan tekanan vacum -95 s/d - 98
3	Air Blowing Transfer	Fungsi Filter	Tidak Rusak
4	Vibroseparator	Dimensi Ayakan	Dimensi mesh sesuai produk
5	Packing	Suhu ruangan	Suhu ruang packing terjaga 20-25°C

Tahap 9. Menetapkan Prosedur Pemantauan

Pada tahapan ini perusahaan membuat dokumen kerja seperti Prosedur, Intruksi Kerja dan Formulir untuk memastikan bahwa proses penerapan HACCP sudah sesuai. Jika terdapat permasalahan dokumen kerja akan dievaluasi.

Tahap 10. Menetapkan Tindakan Koreksi

Pada tahapan ini, menetapkan tindakan koreksi dilakukan untuk mempersiapkan jika terjadinya penyimpangan pada proses CCP yang ada, agar CCP tetap dapat terkendali dengan baik, terdapat dua tingkatan tindakan koreksi, yaitu :

- Tindakan Langsung (*Immediete Action*), yaitu penyesuaian proses agar menjadi terkontrol kembali dan menangani produk-produk yang dicurigai terkena dampak penyimpangan.
- Tindakan Korektif (*preventive Action*), yaitu pertanggungjawaban untuk tindakan koreksi dan pencatatan tindakan koreksi.

Tabel 5. Penetapan Tindakan Koreksi

No	Proses CCP	<i>Immediate Action</i>	<i>Preventive Action</i>
1	Penimbangan	Hentikan proses penimbangan jika terjadi ketidaksesuaian pada suhu ruangan, tutup rapat semua bahan baku yang telah terbuka	Analisa akar masalah, tentukan dan laksanakan tindakan perbaikan dan pengecekan
2	Vacum Belt Drying	Hold proses produksi dan setting ulang mesin VBD	Analisa akar masalah, tentukan dan laksanakan tindakan perbaikan dan pengecekan
3	Air Blowing Transfer	Hold proses produksi dan evaluasi pergantianfilter	Analisa akar masalah, tentukan dan laksanakan tindakan perbaikan dan pengecekan

No	Proses CCP	Immediate Action	Preventive Action
4	Vibroseparator	Stop produksi, informasikan supervisor produksi dan QC, hold produk yang diduga terkontaminasi, melakukan pengayakan ulang produk 100 %	Analisa akar masalah, tentukan dan laksanakan tindakan perbaikan dan pengecekan
5	Packing	Stop produksi, informasikan supervisor produksi dan QC serta hold produk	Analisa akar masalah, tentukan dan laksanakan tindakan perbaikan dan pengecekan

Tahap 11. Penetapan Prosedur Verifikasi

Tim HACCP PT. Mayora Indah Tbk telah membuat prosedur verifikasi berupa laporan harian yang dilakukan setiap hari pada masing – masing shift yang bertujuan untuk memastikan semua tahapan HACCP terawasi dan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana HACCP yang telah dibuat, berikut laporan verifikasi CCP pada proses produksi suklat mokacino dan choco granule seperti :

- Laporan verifikasi penerimaan bahan baku
- Laporan verifikasi pengendalian suhu ruang timbang
- Laporan verifikasi pengendalian pembuatan Condensed Milk, dll.

Tahap 12. Dokumentasi dan rekaman yang baik

Dalam penerapan HACCP pada proses produksi suklat mokacino dan choco granule, PT. Mayora Indah Tbk sudah sangat baik dalam hal dokumentasi dan rekaman, karena dalam hal ini PT. Mayora Indah Tbk memiliki departemen khusus untuk mengontrol semua dokumen yang ada, dalam hal ini adalah dokumen rencana HACCP pada proses produksi suklat mokacino dan choco granule.

KESIMPULAN

Penerapan Sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) pada proses produksi suklat mokacino dan choco granule di PT. Mayora Indah Tbk sudah sesuai dengan standar Codex Alimentarius Commission (CAC) yaitu dengan menggunakan 12 tahapan HACCP, berikut hasil pengamatan yang dilakukan penulis dari ke 15 tahapan proses produksi tersebut dengan menggunakan pohon keputusan HACCP.

Dari hasil analisa tersebut didapati dari ke 15 tahapan proses produksi yang ada 10 di antaranya merupakan tahapan OPRP dan 5 tahapan lainnya merupakan CCP, dimana CCP 1 adalah Penimbangan, CCP 2 adalah Vacum Belt Dryer (VBD), CCP 3 adalah proses Air Blowing Transfer, CCP 4 adalah Vibroseparator (Penanganan cemaran fisik dan biologi) dan CCP 5 yaitu Ruang Packing.

DAFTAR PUSTAKA

- Airavika. (2019, Juni 14). Prinsip HACCP. Diakses dari <http://airavika.blogspot.com/2014/08/haccp-part-4-7-prinsip-haccp.html>
- Blikon, M.O.E., Rahayu T & Rakhmawati A. (2017) Penerapan hazard analysis critical control point (HACCP) pada usaha jasaboga. Kotagede, Yogyakarta. 343 Jurnal Prodi Biologi Vol 6 No 6 Tahun 2017
- Erlinda, E., Rahardjo, B. (2018), Perancangan HACCP di PT X dengan mempertimbangkan peraturan pemerintah tentang antibiotic growth promoters (AGP). vol 6 2 juli 2018 , pp. 101 – 106
- Horax, M & Sutapa, I.N. (2017). Analisis bahaya dengan metode HACCP pada produksi pakan ayam petelur. Jurnal Titra, Vol. 6 No. 2, Juli 2018, pp. 293- 300
- Mokhamin. (2015, Juni 14). Pengertian HACCP, GMP dan GTP. Diakses dari <http://mokhamin3.blogspot.com/2015/06/pengertian-haccp-gmp-gtp.html>
- Sugianto, R.S & Panjaitan, T.W.S. (2014). Perancangan sistem HACCP di plant 2. Jurnal Titra, Vol. 2, No. 2, Juni 2014, pp. 219-224
- Winarno, F.G. (2004). Kimia pangan dan gizi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

TINGKAT KESUKAAN KONSUMEN TERHADAP ROTI TAWAR DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG KULIT ARI KEDELAI (*GLYCINE MAX*) DAN SARI BIT (*BETA VULGARIS L*)

Dwi Agustiyah Rosida¹, Tiurma Wiliana Susanti, Putri Kurnia Prima Sari

¹Program Studi Agroindustri, Fakultas Vokasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹dwiagustiyahrosida@gmail.com

ABSTRAK

Kulit ari kedelai mengandung serat cukup tinggi, sedangkan bit memiliki komposisi kandungan zat gizi yang cukup lengkap. Penelitian ini mengkaji tingkat kesukaan konsumen terhadap roti tawar yang diberi penambahan tepung kulit ari kedelai (K) dan sari bit (B). Diharapkan penambahan tepung kulit ari kedelai dan sari bit dapat meningkatkan nilai gizi roti tawar dan disukai konsumen. Dosis tepung kulit ari kedelai yang digunakan, K₁ 5%, K₂ 10%, K₃ 15% dan sari bit B₁ 75 ml, B₂ 150 ml. Roti tawar diuji cobakan pada 20 orang panelis meliputi: tekstur, warna, aroma dan rasa dengan menggunakan lima skala (sangat suka, suka, agak suka, tidak suka, sangat tidak suka). Hasil penelitian menunjukkan untuk tekstur K₂B₂ merupakan perlakuan yang disukai oleh sebagian besar panelis, untuk warna perlakuan K₁B₂ dan K₃B₂, untuk aroma perlakuan K₁B₁ dan K₂B₁ dan untuk rasa perlakuan K₁B₁ yang disukai oleh sebagian besar panelis.

Kata Kunci : roti tawar, tepung kulit ari kedelai, sari bit, tingkat kesukaan.

ABSTRACT

Soybean husk contains hidh enough fibres, while beets have a high nutritional content. This study examines the level of consumer preference for white bread, which is added with soybean husk flour and beet juice. The addition of soybean husk flour (K) and beet juice (B) is expected to increase the nutritional value of white bread and will be favoured by consumers. The dosage of soybean husk flour (K) used : K1 5%, K2 10%, K3 15%, and beet juice (B) : B1 75ml, B2 150ml. The bread was tested on 20 panellist, including texture, colour, aroma and taste using five scales (very like, like, neutral, dislike, very dislike). The results showed that the most preferred respondent related to texture was bread with K2B2, colour (K1B2 and K3B2), aroma (K1B1 and K2B1) and taste (K1B1).

Keywords : bread, soybean husk flour, beet juice, preferred level.

PENDAHULUAN

Roti tawar merupakan salah satu produk olahan berbasis terigu yang mudah diterima oleh seluruh lapisan mayarakat baik dari lapisan bawah, menengah hingga atas karena harganya relative terjangkau.

Serat pangan cukup lama diabaikan sebagai factor penting dalam gizi makanan. Hal ini disebabkan karena serat pangan tidak menghasilkan energi. Selain itu, kekurangan serat tidak menimbulkan gejala spesifik seperti halnya yang terjadi pada kekurangan zat-zat gizi tertentu.

Serat pangan akan membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit yang berkembang di negara-negara maju seperti diabetes melitus, jantung koroner, penyakit divertikulus, obesitas dan kanker usus besar. (Astawan & Wresdiyati, 2004).

Hasil riset puslitbang gizi Depkes RI pada tahun 2001 (*dalam* Astawan & Wresdiyati, 2004), menunjukkan rata-rata konsumsi serat pangan penduduk Indonesia adalah 10,5 g/hari. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia baru memenuhi kebutuhan seratnya sekitar sepertiga dari kebutuhan ideal sebesar 30 g setiap hari. Berdasarkan pernyataan tersebut maka sangat penting mengkonsumsi serat yang cukup. Salah satu bahan yang mengandung serat yang cukup tinggi adalah kulit ari kedelai.

Kulit ari kedelai merupakan limbah dari produksi tahu maupun tempe yang belum dimanfaatkan secara optimal, biasanya kulit ari kedelai hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Limbah kering berupa kulit ari kedelai sekitar 2,34 ton pertahun atau dalam bentuk basah 9,36 ton pertahun (Iriyani, 2001:8). Setiap 100 g kulit ari kedelai mengandung protein kasar 16,5% dan serat kasar 27,3 % (Mariyono dan N.H Krishna 2009).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marom (2013) tentang pemanfaatan kulit ari kedelai sebagai bahan substitusi choux pastry, dikatakan bahwa semakin tinggi prosentase penambahan tepung kulit ari kedelai maka tekstur, rasa dan aroma dari produk akan semakin rendah kualitasnya namun kandungan gizi yang terkandung pada produk hasil penelitian semakin tinggi terutama serat kasar.

Bit merupakan tanaman pendatang yang ada di Indonesia. Bit memiliki kandungan gizi antara lain vitamin B9 34%, kalium 14,3%, magnesium 9,8%, triptofan 1,4%, zat besi 7,45, tembaga, 6,5% fosfor 6,5%, betasianin vitamin C sebesar 10,2% dan serat sebesar 13,6%, selain itu bit juga memiliki warna yang menarik. Kurangnya pemanfaatan bit dalam konsumsi harian mendorong untuk mengolah bit sebagai bahan penambah pada pembuatan roti.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesukaan konsumen terhadap roti tawar yang diberi penambahan tepung kulit ari kedelai dan sari bit. Manfaat yang diharapkan adalah menambah variasi roti tawar dipasaran dan menambah nilai gizi yang lebih baik serta memanfaatkan limbah dari produksi tempe sebagai bahan pangan.

MATERI DAN METODE

Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknologi Industri Pertanian Politeknik 17 Agustus 1945 Surabaya selama 3 bulan dimulai pada bulan Februari 2019 dan berakhir pada bulan Juni 2019 yang meliputi persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data. Obyek dalam penelitian ini adalah membuat roti tawar dengan penambahan tepung kulit ari kedelai (K) dan sari bit (B) dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1. Komposisi Tepung Kulit Ari Kedelai dan Sari Bit pada Pembuatan Roti Tawar

Perlakuan	Tepung Kulit Ari Kedelai (%) (K)	Sari bit (ml) (B)
K ₁ B ₁	5	75
K ₁ B ₂	5	150
K ₂ B ₁	10	75
K ₂ B ₂	10	150

Perlakuan	Tepung Kulit Ari Kedelai (%) (K)	Sari bit (ml) (B)
K ₃ B ₁	15	75
K ₃ B ₂	15	150

Roti tawar selanjutnya diuji cobakan pada 20 orang panelis dengan uji kesukaan (uji hedonic) yang terdiri dari 4 sub uji yaitu : tekstur atau keseragaman pori, warna, aroma dan rasa. Uji hedonik ini menggunakan lima skala kesukaan (sangat suka, suka, cukup suka, kurang suka dan tidak suka) lalu diberi skor. Sangat suka diberi skor 5, suka skor 4, cukup suka skor 3, kurang suka skor 2 dan tidak suka skor 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tekstur Roti Tawar

Penilaian tingkat kesukaan konsumen terhadap tekstur roti tawar dengan penambahan tepung kulit ari kedelai dan sari bit dari 20 panelis menunjukkan bahwa ada kecenderungan panelis tidak dapat membedakan tekstur antar masing-masing perlakuan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 1 dimana keempat perlakuan (K₃B₂, K₁B₂, K₂B₁ dan K₂B₂) disukai oleh sebagian besar panelis dengan persentase yang hampir sama (40% - 55%).

Tabel 2. Penilaian Panelis terhadap Tekstur

Kategori Kesukaan	Frekuensi Panelis (%)						
	K ₁ B ₁	K ₂ B ₁	K ₃ B ₁	K ₁ B ₂	K ₂ B ₂	K ₃ B ₂	Kontrol
STS	0	0	5	0	0	0	0
TS	25	10	5	10	15	15	20
AS	40	35	55	20	30	25	15
S	30	45	20	40	55	40	30
SS	5	10	15	30	0	20	35

Gambar 1. Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Tekstur/Pori-Pori Roti awar

Menurut Bartono dan Ruffino (2006) kualitas roti tawar yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor pembuatan. Dalam penelitian ini tahapan proses pembuatan roti seperti pencampuran bahan, pengadukan, dan pengembangan bahan serta pengovenan dilakukan dengan baik sehingga kualitas roti (tekstur) yang dihasilkan cenderung seragam. Akibatnya panelis cenderung tidak bisa membedakan tekstur antar perlakuan. Untuk perlakuan kontrol (tanpa penambahan tepung kulit ari kedele dan sari bit) sebagian besar panelis (35%) sangat menyukai tekstur roti tawar dan 30% lainnya menyatakan suka.

Warna Roti Tawar

Menurut Stintzing, *et al.*, (2008) sari bit sangat mempengaruhi warna adonan roti tawar. Bit mengandung pigmen utama betasianin (mengandung 75 %-95 % betanin) sehingga semakin banyak penambahan sari bit, roti tawar yang dihasilkan akan berwarna merah keunguan sehingga lebih menarik. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan histogram uji tingkat kesukaan panelis terhadap warna roti tawar pada Tabel 3 dan Gambar 2 bahwa 55% panelis menyukai perlakuan K₁B₂ dan K₃B₂ dan 50% lainnya menyukai perlakuan K₂B₂. Perlakuan ini menggunakan saribit sebesar 150 ml. Kondisi ini berbeda dengan perlakuan penambahan bit dengan dosis yang lebih rendah (75 ml) yaitu pada perlakuan K₁B₁, K₂B₁, dan K₃B₁ warna roti tawar yang dihasilkan cenderung merah pucat kecoklatan sehingga hanya disukai oleh 35-40% panelis.

Perlakuan kontrol (tanpa penambahan tepung kulit ari kedelai dan sari bit) masih menduduki posisi tertinggi: sangat disukai oleh 55% panelis, hal tersebut mungkin disebabkan karena panelis sudah terbiasa melihat roti tawar yang tidak berwarna sehingga dipilih oleh sebagian besar panelis.

Tabel. 3. Histogram Frekuensi Penilaian Panelis terhadap Warna

Kategori Kesukaan	Frekuensi Panelis (%)						
	K ₁ B ₁	K ₂ B ₁	K ₃ B ₁	K ₁ B ₂	K ₂ B ₂	K ₃ B ₂	Kontrol
STS	0	5	0	0	10	0	0
TS	15	30	5	0	0	5	0
AS	40	25	50	35	20	25	10
S	40	35	40	55	50	55	35
SS	5	5	5	10	15	15	55

Gambar 2. Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Warna Roti Tawar

Aroma Roti Tawar

Pada kategori sangat suka perlakuan kontrol (tanpa penambahan kulit ari kedelai dan sari bit) dipilih oleh 30% panelis sedangkan perlakuan lainnya hanya dipilih oleh 5-15% panelis, ini artinya konsumen masih cenderung sangat suka dengan roti tawar yang umumnya berada dipasaran.

Aroma pada roti berasal dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan roti tawar seperti *Yeast* atau ragi *Saccharomyces Cereviceae*, di dalam ragi terdapat beberapa enzim yaitu *protease*, *lipase*, *invertase*, *maltase* dan *zymase*. *Protease* memecah protein dalam tepung menjadi senyawa nitrogen yang dapat diserap sel khamir untuk membentuk sel yang baru. *Lipase* memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserin. *Invertase* memecah *sukrosa* menjadi *glukosa* dan *fruktosa*. *Maltase* memecah maltosa menjadi *glukosa* dan *zymase* memecah glukosa menjadi alkohol dan karbondioksida. Akibat dari fermentasi ini timbul komponen-komponen pembentuk flavor roti, diantaranya *asam asetat*, *aldehid* dan *ester* (Wahyudi, 2003), selain itu menurut Sultan (1987) penggunaan susu bubuk dan *Shortening* juga berfungsi untuk membentuk aroma dan rasa.

Pada kategori suka terhadap aroma roti tawar, perlakuan K_1B_1 dan K_2B_1 cenderung disukai oleh sebagian besar panelis (55%), sedangkan pada perlakuan K_1B_2 dan K_2B_2 disukai oleh 50% panelis. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat penambahan tepung kulit ari kedelai sebesar 5% dan 10% aroma roti tawar masih disukai. Pada perlakuan penambahan tepung kulit ari kedelai diatas 10% aroma roti sudah tidak disukai oleh panelis karena semakin tingginya proporsi tepung kulit ari kedelai yang ditambahkan pada adonan roti, aromanya menjadi agak tengik dan sedikit apek sebagaimana ditemukan pada perlakuan K_3B_1 dan K_3B_2 sehingga tingkat kesukaan konsumen mengalami penurunan. Penambahan sari bit tidak mempengaruhi aroma yang dihasilkan roti tawar hanya mempengaruhi warna saja, sehingga penambahan tepung kulit ari kedelai dan sari bit masih bisa dijadikan alternative untuk menambah serat dan antioksidan roti tawar.

Tabel 4. Histogram Frekuensi Penilaian Panelis terhadap Aroma

Kategori Kesukaan	Frekuensi Panelis (%)						
	K_1B_1	K_2B_1	K_3B_1	K_1B_2	K_2B_2	K_3B_2	Kontrol
STS	0	0	0	0	5	5	5
TS	10	10	15	15	15	15	5
AS	25	35	35	30	30	40	25
S	55	55	35	50	50	30	35
SS	10	0	15	5	0	10	30

Gambar 3. Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Aroma Roti Tawar

Rasa Roti Tawar

Panelis cenderung masih suka dengan roti tawar tanpa penambahan kulit ari kedelai dan sari bit (kontrol) seperti yang selama ini ada dipasaran. Hal ini sebagaimana ditunjukkan pada histogram bahwa roti tawar kontrol dipilih oleh 40% panelis dengan kategori sangat suka, sedangkan roti tawar dengan perlakuan penambahan kulit ari kedelai dan sari bit untuk kategori sangat suka hanya dipilih oleh 5-10% panelis.

Perlakuan penambahan tepung kulit ari kedelai dan sari bit pada K_1B_1 disukai oleh sebagian besar panelis (55%), diikuti perlakuan K_2B_1 yang disukai oleh 50% panelis, sedangkan perlakuan yang lain disukai oleh 25-35% panelis. Hal ini menunjukkan semakin banyak tepung kulit ari kedelai yang ditambahkan, panelis semakin tidak suka terhadap rasa roti tawar karena rasanya agak pahit, sebagaimana dikemukakan oleh Anonymous, 2002 (*dalam* Widodo, 2013) yang menyatakan kulit ari kedelai sendiri mengandung saponin. Saponin memberikan rasa pahit pada bahan pangan nabati. Sumber utama saponin adalah biji-bijian khususnya kedelai.

Tabel 5. Histogram Frekuensi Penilaian Panelis terhadap Rasa

Kategori Kesukaan	Frekuensi Panelis (%)						
	K_1B_1	K_2B_1	K_3B_1	K_1B_2	K_2B_2	K_3B_2	Kontrol
STS	0	0	5	5	5	5	5
TS	5	15	15	25	10	15	0
AS	35	25	50	25	55	20	10
S	55	50	30	35	25	35	45
SS	5	10	0	10	5	25	40

Gambar 4. Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Rasa Roti Tawar

KESIMPULAN

Hasil uji organoleptik roti tawar dengan penambahan tepung ulit ari kedelai dan sari bit menunjukkan:

1. Roti tawar yang cenderung disukai oleh sebagian besar konsumen terdapat pada perlakuan K₂B₂ untuk tekstur, perlakuan K₁B₂ dan K₃B₂ untuk kategori warna, perlakuan K₁B₁ dan K₂B₁ untuk aroma, dan perlakuan K₁B₁ untuk rasa.
2. Perlakuan terbaik (cenderung disukai oleh sebagian besar panelis baik dari kategori tekstur, warna, aroma, rasa) adalah perlakuan K₁B₂.
3. Perlakuan control (tanpa penambahan tepung kulit ari kedelai dan sari bit) masih disukai oleh sebagian besar konsumen baik dari segi tekstur, warna, aroma, maupun rasa.
4. Dalam pembuatan roti tawar dengan penambahan tepung kulit ari kedelai lebih dari 10%, maka rasa dan aroma roti yang dihasilkan tidak disukai oleh konsumen, sedangkan semakin banyak penambahan sari bit, warna roti tawar akan lebih disukai oleh konsumen karena warnanya yang menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Astawan, M, dan T. Wresdiyati. 2004. *Diet Sehat dengan Makanan Berserat*. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Solo
- Mariyono dan N.H Khrisna. 2009. *Pemanfaatan dan hasil Ikutan Pertanian serta Strategi Pemberian Pakan*. Bandung
- Marom, A. 2013. Pengaruh Penggunaan Tepung Kulit Ari Biji Kedelai Sebagai Bahan Substitusi Terhadap Kualitas Choux Pastry Kering. Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi UNNES : Skripsi.
- Stintzing, F.C., Herbach, M. R. Mosshammer, F. Kugler, and R. Carle. 2008. *Betalain Pigments and Color Quality*
- Sultan W. J. 1987. *Practical Baking 2nd edition*. The Avi Pubblis Westport. Connecticut
- Wahyudi. 2003. *Memproduksi Roti*. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta

Widodo, R dan Wahyudi H. 2013. "Evaluasi mutu Fisikokimis Roti Berserat Tinggi Berbahan Baku Biji Kedelai dan Bekatul". *Jurnal ilmiaheknologi terapan & Agroindustri*

PERBAIKAN KUALITAS PRODUK PENGECORAN LOGAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE *QUALITY CONTROL CIRCLE* (QCC)

Lugas Dwi Wicaksono¹, Yudi Syahrullah²

¹Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman

¹lugaswicaksono18@gmail.com, ²yudi.syahrullah@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Jumlah Defect atau cacat produk yang dihasilkan dalam serangkaian proses produksi akan menyebabkan semakin tingginya biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan perlu melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk perbaikan kualitas yaitu metode Quality Control Circle (QCC). Metode QCC lebih berfokus pada pengendalian mutu produk dalam melakukan perbaikan dengan siklus PDCA dan Seven tools. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab *defect* (cacat) jenis *Cross Joint* pada produk BT 1915 atau nama lainnya Brake Drum New TD di PT. Bakrie Autoparts dengan metode QCC (Quality Control Circle). Produk BT 1915 dipilih karena produk tersebut dalam periode Agustus hingga Desember yang paling banyak menyumbang reject weight. Data yang digunakan merupakan data *defect* yang berasal dari lima besar tertinggi defect per produk di PT. Bakrie Autoparts dari bulan Agustus hingga Desember. Hasil yang didapat dengan menggunakan metode QCC dan bantuan tools PDCA, diagram sebab akibat, dan diagram pareto menyatakan bahwa faktor machine dan method yang menyebabkan defect *Cross Joint* pada Produk BT 1915. Untuk faktor mesin disebabkan oleh pattern bergeser tidak pada posisi yang seharusnya dan guiden/pin aus atau goyang, sehingga tidak dapat mengunci antara pattern dengan flask molding. Sedangkan untuk faktor method disebabkan oleh belum adanya checksheet pengecekan per periode untuk peralatan dan mesin pada molding line serta tidak adanya tindakan preventif terhadap alat-alat yang akan rusak

Kata Kunci : *Defect, PDCA, Quality Control Circle, Seven tools*

ABSTRACT

The number of defects or product defects produced in a series of production processes will cause higher production costs to be incurred by the company, so the company needs to make continuous quality improvements. One method that can be used for quality improvement is the Quality Control Circle (QCC) method. The QCC method is more focused on controlling product quality in making improvements with the PDCA cycle and Seven tools. This study aims to analyze the causes of Cross Joint type defects in BT 1915 products or other names of New TD Brake Drum at PT. Bakrie Autoparts with the QCC (Quality Control Circle) method. The BT 1915 product was chosen because it was the product in the August to December period that contributed the most reject weight. The data used is data defects that come from the five highest defects per product at PT. Bakrie Autoparts from August to December. The results obtained by using the QCC

method and the help of PDCA tools, cause and effect diagrams, and Pareto diagrams state that machine factors and methods that cause Cross Joint defects in BT Products 1915. For machine factors caused by the pattern shifting not in their proper position and guide / pin wear or shake, so it cannot lock between the pattern and the flask molding. As for the method factor, it is caused by the absence of a check sheet per period for equipment and machinery on the molding line and the absence of preventive measures for equipment that will be damaged.

Keywords: Defect , PDCA, Quality Control Circle , , Seven tools

PENDAHULUAN

Ada berbagai macam produk yang dihasilkan dari proses manufaktur, salah satunya adalah produk dari hasil proses pengecoran. Proses pengecoran dalam dunia industri digunakan untuk membuat benda-benda berbentuk rumit, seperti benda berlubang dan lain sebagainya. Produk-produk yang rumit tersebut dapat di produksi masal secara efektif dan efisien dengan menggunakan proses pengecoran logam. PT Bakrie Autoparts memproduksi komponen otomotif *dan general casting* secara *ferrous foundry*. Komponen beragam dari flywheel, drum brake, hingga knuckle dan manifold. Untuk *general casting*, perusahaan memproduksi komponen non-otomotif seperti pump housing, dies stamping, dan baking wheel.

Setiap perusahaan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan, namun di dalam alur proses produksi ada berbagai permasalahan yang menghambat laju produksi. Salah satunya yaitu adanya produk cacat atau *defect*, hal ini juga terjadi didalam proses produksi pada PT. Bakrie Autoparts. Semakin banyaknya produk cacat, akan semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, hal ini dapat ditanggulangi dengan adanya pengendalian kualitas pada proses produksi pada perusahaan tersebut. Pengendalian kualitas menentukan ukuran, cara dan persyaratan fungsional lain suatu produk dan merupakan manajemen untuk memperbaiki kualitas produk, mempertahankan kualitas yang sudah tinggi dan mengurangi jumlah bahan yang rusak. Dengan adanya pengawasan kualitas maka perusahaan atau produsen akan selalu berusaha memperbaiki kualitas dengan biaya rendah bahkan untuk mencapai kualitas yang tetap dengan biaya rendah (Nastiti, H., 2014).

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk perbaikan kualitas yaitu metode Quality Control Circle (QCC). metode QCC berfokus pada pengendalian kualitas produk yang biasanya menggunakan pendekatan PDCA dan *seven tools*. Selain itu, metode QCC memiliki langkah-langkah yang terstruktur dan terukur dalam menyelesaikan masalah. Metode QCC digunakan untuk meminimalisir produk dengan kualitas yang tidak baik . Riadi dan Haryadi (2020) menggunakan *pareto* dan *fishbone* dalam menganalisis permasalahan yang terjadi pada proses produksi komponen otomotif serta mewajibkan operator untuk menerapkan metode 3M (tidak menerima, tidak membuat dan tidak melanjutkan) dan SCW (*Stop, Call and Wait*) dalam memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan. Diharapkan dengan menerapkan metode 3M dan SCW tersebut, kualitas produk yang dihasilkan akan semakin meningkat.

Pengendalian kualitas dengan menggunakan metode QCC dapat membantu perusahaan dalam mengendalikan tingkat kerusakan produk (Sulaeman, 2014). Sulaeman (2014) melakukan pengamatan pada proses produksi komponen otomotif

untuk sepeda motor dan mobil dengan menganalisis permasalahan kualitas pada produksi tersebut menggunakan peta kendali P, diagram pareto dan *seven tool*. Dari hasil analisis permasalahan kualitas dengan metode tersebut, dilakukan beberapa perbaikan sehingga dapat mengurangi tingkat *reject* dari 0.78% menjadi 0.11%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan QCC mampu memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

Dharsono (2017) menggunakan metode QCC untuk dapat mengurangi cacat pada proses produksi yang dapat menyebabkan pemborosan biaya produksi pada perusahaan makanan yang produksi wafer. Dengan menggunakan 8 tahapan penyelesaian masalah QCC diperoleh beberapa penyebab terjadinya cacat pada wafer, dan yang paling paling banyak terjadi adalah cacat lembaran (*sheet geripis*). Cacat ini dipengaruhi oleh settingan air saat pengadukan adonan secara manual, sehingga perbaikan settingan perlu dilakukan. Selain itu, diperlukan adanya informasi standar waktu agar adonan tidak encer karena disimpan terlalu lama.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut, penelitian ini menggunakan Konsep PDCA dan 8 tahapan penyelesaian masalah dengan metode QCC. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbaikan kualitas berdasarkan *defect* yang terjadi pada proses produksi pengecoran logam pada perusahaan Bakrie Autoparts dan mengetahui bagaimana menganalisis defect dengan menggunakan metode QCC. Data yang digunakan merupakan data *defect* yang berasal dari lima besar tertinggi defect per produk di PT. Bakrie Autoparts dari bulan Agustus hingga Desember. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan QCDSME (*Quality, Cost, Delivery, Safety, Moral dan Environent*) yang diintegrasikan dengan 4M1E (*Man, Machine, Method, Material, dan Environment*) dalam menganalisis akar permasalahan

MATERI DAN METODE

Metode QCC lebih berfokus pada pengendalian mutu produk dalam melakukan perbaikan dengan siklus PDCA dan Seven tools (Hermawan, 2012). Gugus Kendali Mutu (GKM) atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Quality Control Circle* (QCC) adalah suatu kegiatan dimana sekelompok karyawan yang bekerjasama dan melakukan pertemuan secara berkala dalam mengupayakan pengendalian mutu (kualitas) dengan cara mengidentifikasi, menganalisis dan melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan dengan menggunakan alat-alat pengendalian mutu (Wignjosoebroto, 2003). Cara yang efektif menerapkan QCC yaitu dengan menggunakan *seven tools*. *Seven Tools* adalah alat-alat yang digunakan untuk pengolahan data serta melihat faktor-faktor penyebab kecacatan produk. *Seven Tools* sangat mudah namun efektif untuk digunakan sebagai alat perbaikan atau *graphical problem solving method* yang secara umum membantu proses diantara proses perancangan dan pengiriman produk (Sokovic dkk, 2009). Ada delapan langkah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan metode QCC yang mana langkah ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan pada saat penelitian (Menurut Nasution dan Yulianto, 2018). Langkah tersebut antara lain:

1. Menentukan tema/persoalan/masalah
2. Memahami situasi/analisa kondisi yang ada
3. Menetapkan target
4. Analisa sebab-akibat

5. Merencanakan penanggulangan
6. Melaksanakan penanggulangan
7. Evaluasi Hasil
8. Standarisasi dan tindak lanjut

Metode QCC mampu untuk mengidentifikasi sekaligus memperbaiki hasil proses produksi dan tingkat *defect* produk yang lebih kecil. Pendekatan ini banyak dipakai oleh perusahaan dalam melakukan perbaikan kualitas adalah siklus atau daur PDCA yang merupakan singkatan dari *Plan-Do-Check-Act*, pendekatan ini diperkenalkan oleh W.E. Deming dan WA Shewhart, sehingga siklus PDCA ini juga dikenal sebagai siklus Deming atau siklus pengendalian yang kemudian dalam perkembangannya lebih dikenal sebagai delapan langkah perbaikan kualitas (Nasution, 2005). Selain PDCA, tools yang digunakan antara lain diagram sebab akibat dan diagram pareto.

Diagram sebab akibat yang terkenal dengan istilah lain diagram tulang ikan (*fish bone diagram*) diperkenalkan pertama kalinya oleh Prof. Kouru Ishikawa (Tokyo University) pada tahun 1943. Kadang-kadang diagram ini disebut dengan diagram ishikawa untuk menghormati nama dari penemunya. Diagram ini berguna untuk menganalisa dan menemukan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan di dalam menentukan karakteristik kualitas output kerja. Sedangkan *tools* lainnya yaitu diagram pareto. Diagram pareto dibuat untuk menemukan masalah atau penyebab yang merupakan kunci dalam penyelesaian masalah dan perbandingan terhadap keseluruhan. Dengan mengetahui penyebab-penyebab yang dominan yang seharusnya pertama kali diatasi maka kita akan bisa menetapkan prioritas perbaikan. Perbaikan atau tindakan koreksi pada faktor penyebab yang dominan ini akan membawa akibat/pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan penyelesaian penyebab yang tidak berarti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Quality Control Circle (QCC)*. Gambar 1 merupakan diagram alir metode penelitian ini.

Gambar 1 Diagram Alir Metode Penelitian

Observasi permasalahan

1. Tahapan pertama yaitu melakukan observasi permasalahan apa yang akan dipilih dalam penelitian ini. Dengan melakukan tinjauan langsung ke lapangan.
2. Studi Lapangan dan studi pustaka
Tahapan berikutnya yang penulis lakukan yaitu studi lapangan. Pada tahapan studi lapangan penulis melakukan observasi langsung ke lapangan di PT. Bakrie Autoparts guna mengetahui alur produksinya bagaimana agar dapat menemukan permasalahan yang ada, tentunya studi lapangan juga dibarengi dengan studi pustaka yakni menghimpun atau mencari informasi yang relevan tentang PT. Bakrie Autoparts serta tentang informasi yang berkaitan dengan topik penelitian dalam hal ini *Quality Control*.
3. Analisis Permasalahan
Tahapan berikutnya yaitu menganalisis permasalahan yang terjadi di lapangan.
4. Pengambilan Data
Pengambilan data dapat dilakukan dengan wawancara langsung dengan karyawan atau operator, observasi langsung ke lapangan, dan bisa melalui studi kepustakaan yaitu dari referensi data lain dan studi dokumen yaitu dari data yang dimiliki perusahaan. Data yang diambil adalah data *defet* periode Agustus hingga Desember. Data yang akan ditampilkan pada lampiran di bawah nanti merupakan data *reject / defect* dari setiap *plant* dan setiap mesin mewakili setiap *plant* masing-masing, yaitu mesin SINTO ada pada *plant* 1, mesin BMD ada pada *plant* 2, dan mesin DISA ada pada *plant* 3.
5. Pengolahan data
Setelah mendapatkan data perbulan tentunya semua data tersebut harus disatukan

berdasarkan produk dan asal mesin produk yang sama. Sehingga di dapatkan data mulai dari bulan Agustus hingga Desember yang mana data tersebut berisikan nama produk, jumlah berat produk yang diperiksa, jumlah berat *reject* yang diperiksa, jumlah produk yang diperiksa baik jumlah yang *reject* atau yang tidak , serta persentase *reject*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mendapatkan data perbulan tentunya semua data tersebut harus disatukan berdasarkan produk dan asal mesin produk yang sama. Sehingga di dapatkan data mulai dari bulan Agustus hingga Desember 2019 yang mana data tersebut berisikan nama produk, jumlah berat produk yang diperiksa, jumlah berat *reject* yang diperiksa, jumlah produk yang diperiksa baik jumlah yang *reject* atau yang tidak , serta persentase *reject*.

Tahap Plan

Pada tahap *plan* kali ini dilakukan beberapa tahapan lagi antara lain:

- Menetapkan tema/persoalan/permasalahan

Setelah semua data dikumpulkan tahapan selanjutnya harus memprioritaskan masalah apa yang akan dibahas dan diteliti penyebabnya. Berdasarkan tabel I produk yang sama dan berdasarkan mesin yang sama jika diurutkan berdasarkan banyaknya produk yang *reject* (*reject pcs*) produk yang paling banyak jumlahnya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Urutan Produk dengan Jumlah Produk Reject Terbanyak Periode Agustus-Desember 2019 Berdasarkan Jumlah Produk Yang Reject

Nama Produk(Barang)	Jumlah Produk Reject (<i>Pcs</i>)
BT 1927S Disc Brake MMC	7.563
BT 441 DISC BRAKE L300-D	3.059
BT 1915 Brake Drum New TD	2.171
BT 1927D Disc Brake MMC	880
BT 1928 Brake Drum MMC	736
BT 1464 FLY WHEEL HOUSING	595
BT 1805 SEAT TRUNION	572

Jika berdasarkan jumlah pcs banyaknya produk reject produk BT 1927S lah yang paling banyak jumlahnya dengan 7.563 pcs produk yang *reject* . Namun jika dilihat dari *reject weight* nya urutan mulai dari yang paling tinggi hingga paling rendah dapat dilihat dari tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Urutan Produk dengan *Reject Weight* Tertinggi Periode Agustus-Desember 2019

BERDASARKAN REJECT WEIGHT	
NAMA PRODUK(BARANG)	<i>Reject Weight</i> (Kg)
BT 1915 Brake Drum New TD	64913
BT 1927S Disc Brake MMC	62017

BERDASARKAN REJECT WEIGHT	
NAMA PRODUK(BARANG)	Reject Weight (Kg)
BT 1805 SEAT TRUNION	21164
BT 441 DISC BRAKE L300-D	18966
BT 1464 FLY WHEEL HOUSING	17255
BT 1917 HUB New TD	7494
BT 1927D Disc Brake MMC	7216

Jika berdasarkan *reject weight*, produk BT 1915 lah yang paling tertinggi dan produk BT 1804 adalah paling rendah. Namun untuk memprioritaskan masalah yang akan dibahas penulis membandingkan antara jumlah produk *reject* dengan *reject weight* yang dapat dijelaskan pada grafik di bawah ini:

Gambar 1 Grafik Perbandingan Jumlah Reject Produk dengan Reject Weight Produk

Dari gambar 2, produk BT 1927S adalah produk yang paling tinggi jika dilihat dari jumlah pcs produk yang *reject* namun pada PT. Bakrie Autoparts ini yang mempengaruhi kerugian adalah *reject weight* nya karena jika produk dengan jumlah pcs *reject* nya paling banyak, belum tentu memiliki *reject weight* tertinggi hal itu disebabkan berat produk yang berbeda-beda. Sehingga, produk BT 1915 adalah yang paling tinggi dalam hal *reject weight* dan menjadi fokus permasalahan yang di bahas. Pada produk BT 1915 terdapat jenis *reject* yaitu *Cross Joint*, *Sand Inclusion*, *Gas Hole*, dan lainnya.

Gambar 2 Diagram Pareto Jenis Reject Produk BT 1915

Dari jenis *reject* tersebut di dapatkan data untuk jenis *Cross Joint* sebanyak 1.160 pcs, Sand Inclusion sebanyak 876 pcs, Gas Hole sebanyak 84 pcs, dan Other sebanyak 51 pcs. Data tersebut dapat dibuat diagram pareto seperti gambar 3 diatas. Dapat disimpulkan bahwa *reject Cross Joint* lah yang paling banyak terjadi pada produk BT 1915, sehingga permasalahan yang akan dibahas yaitu menganalisa penyebab *defect Cross Joint* pada produk BT 1915.

- **Menganalisis Kondisi Eksisting**

Selanjutnya analisis kondisi yang ada atau dikenal dengan istilah Anakonda pada dunia industri, digunakan pendekatan QCDSME (*Quality, Cost, Delivery, Safety, Moral dan Environment*) yang diintegrasikan dengan 4M1E (*Man, Machine, Material, Method dan Environment*) yang ditunjukkan pada table 3 dibawah

Tabel 3. Matrik QCDSME vs 4M+1E

	Man	Machine	Material	Method	Environmet
Quality	√	√		√	
Cost					
Delivery					
Safety					
Moral		√			
Environment		√			

Untuk permasalahan *defect Cross Joint* pada produk BT 1915 faktor yang mempengaruhinya hanya ada pada *method* dan *machine* saja. Lebih jelasnya akan dijelaskan pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Faktor Penyebab Masalah *Defect Cross Joint* pada BT 1915

No	Faktor	Masalah	Standar	Aktual
1.	Manusia	(tidak menyebabkan defect)		
2.	Mesin	Pattern	Pattern berada pada posisi yang benar	Pattern bergeser tidak pada posisi yang seharusnya

No	Faktor	Masalah	Standar	Aktual
		guiden/pin	Guiden selalu terjaga kondisinya, agar dapat mengunci dengan kencang antara flask Cope dengan drag	Guiden/pin aus atau goyang, sehingga tidak dapat mengunci atau mengepaskan antara <i>pattern</i> dengan <i>flask molding drag</i>
3.	Metode	Checksheet	Adanya checksheet per periode untuk pengecekan peralatan dan mesin pada <i>molding line</i>	Belum adanya checksheet pengecekan per periode untuk peralatan dan mesin pada <i>molding line</i>
		Tindakan preventif	Adanya tindakan preventif terhadap alat-alat yang akan rusak/aus	Tidak adanya tindakan preventif terhadap alat-alat yang akan rusak/aus
4.	Material	(tidak menyebabkan defect)		

- Analisis Sebab Akibat

Pada tahapan Analisa sebab akibat penulis menggunakan salah satu *tools* dari *seven tools* yaitu diagram sebab akibat atau biasa disebut diagram ikan (*fish bone diagram*).

Gambar 3 Diagram Sebab Akibat *Defect Cross Joint BT 1915*

Tahap Do

Pada tahap kali ini penulis memberikan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi diberikan berdasarkan permasalahan yang ada yang sudah diketahui penyebabnya. Memberikan rekomendasi perbaikan

a. Mesin

- *Pattern* bergeser: rekomendasi perbaikan guna hal ini tidak terjadi kembali adalah

- dalam pemasangan pattern harus dengan cermat dan benar.
- Guide/pin aus: rekomendasi perbaikan yang penulis sarankan yaitu harus dilakukannya perawatan secara berkala agar guide atau alat-alat lainnya terhindar dari kerusakan. Tentunya perawatan secara berkala harus ditunjang dengan metode pengecekan yang dilakukan secara berkala pula khususnya pada area molding line dengan bantuan *check sheet* yang harus dibuat oleh management perusahaan. Dengan adanya perawatan serta pengecekan berkala, kerusakan alat-alat dapat dicegah atau diminimalisir.
- b. Metode
- Tidak adanya tindakan *preventif* terhadap alat-alat yang akan rusak/aus: rekomendasi perbaikannya adalah harus dibuatkannya SOP khusus dalam menanggulangi permasalahan alat-alat yang akan rusak/aus, sehingga sebelum alat-alat tersebut rusak alat tersebut dapat dibenarkan kembali.
 - Belum adanya *checksheets* pengecekan alat-alat pada *molding line*: rekomendasi perbaikannya adalah management harus membuat check sheet untuk setiap metode pengecekan alat-alat, khususnya di area molding line.

Tahap Check

Seharusnya pada tahap ini penulis harus memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai pada tahapan *Do* sebelumnya, dikarenakan penulis hanya sebatas menganalisis penyebabnya saja maka pada tahapan *Check* penulis mensimulasikan atau mengilustrasikan suatu keadaan dimana produk sudah lolos dari tahapan pengecekan mulai dari *hard inspect* maupun *Final check* dan sudah melaksanakan rekomendasi perbaikan yang penulis sarankan setelah itu dapat diketahui perkiraan dampak apa yang akan terjadi sehingga persentase *reject* menurun.

Berdasarkan data yang sudah didapat dari bulan Agustus hingga Desember, produk BT 1915 berhasil diproduksi seberat 555.782 Kilogram dan *reject weight*nya seberat 64.913 Kilogram yang berarti 11,68 %. PT. Bakrie Autoparts sendiri mengawali tahun 2020 memiliki target untuk setiap produk harus bisa dibawah 5,5 %. Sehingga jika dilihat dari data bulan Agustus hingga Desember *reject weight* BT 1915 sebesar 11,68 % dapat diturunkan menjadi 5,5 % (Gambar 5) atau dapat meminimalisir *reject weight* sebesar 6,18 %. Bila kita mengambil contoh pada akhir bulan Desember 2019 produk BT 1915 dapat diproduksi seberat 555.782 Kilogram, dan dapat diminimalisir sebanyak 6,18 % maka *reject weight* yang dihasilkan seberat 34.347 Kilogram. Jika harga jual produk per Kilogramnya penulis mengestimasi Rp. 20.000/kg, maka perusahaan dapat mendapatkan keuntungan atau dapat menghemat sebesar Rp,686.946.552. Oleh karena itu perusahaan selalu mengadakan *improvement* salah satu tujuannya yaitu untuk meminimalisir *defect*.

Gambar 4 Grafik Penurunan Persentase *Reject Weight*

Tahap *Action*

Tahapan selanjutnya *action*, dikarenakan penulis hanya sebatas menganalisis penyebabnya saja maka pada tahapan *action* ini penulis memberikan saran atau rekomendasi standarisasi berdasarkan potensi masalah yang ada berdasarkan faktor yang menyebabkan *defect Cross Joint* pada produk BT 1915. Standarisasi yang direkomendasikan akan diuraikan pada tabel 5 berikut:

Tabel 5 Standarisasi Perbaikan Masalah

Faktor	Potensi Masalah	Standarisasi
Mesin	<i>Pattern</i> bergeser tidak pada posisi yang seharusnya	Dibuatkannya SOP pemasangan <i>pattern</i> yang benar agar menjadi pedoman untuk operator yang bekerja sehingga tidak ada lagi pemasanga <i>pattern</i> yang tidak benar.
Mesin	<i>Guiden/pin</i> aus atau goyang, sehingga tidak dapat mengunci atau mengepaskan antara <i>pattern</i> dengan <i>flask molding</i>	Dibuatkannya jadwal perawatan alat-alat serta mesin rutin setiap sebulan sekali baik untuk alat-alat yang akan rusak/aus ataupun untuk alat-alat yang masih bagus sekalipun.
Metode	Belum adanya <i>check sheet</i> pengecekan per periode untuk peralatan dan mesin pada <i>molding line</i>	Dibuatkannya <i>check sheet</i> untuk setiap metode pengecekan alat-alat khususnya di area <i>molding line</i> per periode yang paling banyak menyumbangkan <i>defect Cross Joint</i>
Metode	Tidak adanya tindakan preventif terhadap alat-alat yang akan rusak/aus	Dibuatkannya SOP penanggulangan alat-alat atau mesin yang akan rusak agar tidak biarkan rusaknya semakin parah.

KESIMPULAN

Berdasarkan data defect yang didapat, PT. Bakrie Autoparts mulai dari bulan Agustus hingga Desember 2019, produk yang paling banyak menghasilkan *defect* adalah BT 1915 dengan jenis *defect Cross Joint*. Sementara Berdasarkan diagram sebab akibat faktor yang menyebabkan defect *Cross Joint* yaitu faktor mesin dan metode. Rekomendasi perbaikan untuk produk BT 1915 *defect Cross Joint* antara lain:

1. Mesin, Pattern bergeser: rekomendasi perbaikan guna hal ini tidak terjadi kembali adalah dalam pemasangan pattern harus dengan cermat dan benar. Guide/pin aus: rekomendasi perbaikan yang penulis sarankan yaitu harus dilakukannya perawatan secara berkala agar guiden atau alat-alat lainnya terhindar dari kerusakan
2. Metode, Tidak adanya tindakan preventif terhadap alat-alat yang akan rusak/aus: rekomendasi perbaikannya adalah harus dibuatkannya SOP khusus dalam menanggulangi permasalahan alat-alat yang akan rusak/aus, sehingga sebelum alat-alat tersebut rusak alat tersebut dapat dibenarkan kembali.

Jika persentase *reject weight* produk BT 1915 dapat diturunkan dari 11,68 % menjadi 5,5 % maka PT. Bakrie Autoparts dapat meminimalisir sebanyak 6,18 % sehingga *reject weight* yang dihasilkan seberat 34.347 Kilogram. Jika harga jual produk per Kilogramnya penulis mengestimasi Rp20.000/kg, maka perusahaan dapat mendapatkan keuntungan atau dapat menghemat sebesar Rp 686.946.552.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyoubi, M. Alqahtani, J & Aziz, A, A. 2017. Quality Improvement Methodologies – PDCA Cycle and Six Sigma in E- Learning System. International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology, Vol.4, Issue. 5, ISSN : 2393- 8021.
- Beatrix, M.E. & Triana, N.E., 2019. Improvement Bonding Quality of Shoe Using Quality Control Circle. Sinergi, 23(2) pp.123-131.
- Dharsono, W. 2017. Penerapan Quality Control Circle Pada Proses Produksi Wafer Guna Mengurangi Cacat Produksi (Studi Kasus di PT XYZ Jakarta). Jurnal FATEKSA (Jurnal Teknologi dan Rekayasa) Volume 2 No.1
- HERMAWAN, A., 2012. Analisis Defect Pada Proses Produksi Dengan Metode Qcc (Quality Control Circle) Dan Seven Tools Di Pt. Hilon Surabaya (Studi Kasus Finishing Produk Matras).
- Nastiti, H., 2014. Analisis Pengendalian Kualitas Produk Dengan Metode Statistical Quality Control (Studi Kasus: pada PT “X” Depok). Sustainable Competitive Advantage (SCA), 4(1).
- Nasution, A.Y. and Yulianto, S., 2018. Implementasi Metode Quality Control Circle untuk Peningkatan Kapasitas Produksi Propeller Shaft di PT XYZ. SINTEK JURNAL: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin, 12(1), pp.33-39.

Nasution, M. A, 2005 Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)", Penerbit Andi, Yogyakarta.

Riadi, S, Haryadi. 2020. Pengendalian Jumlah Cacat Produk Pada Proses Cutting dengan Metode Quality Control Circle (QCC) pada PT. Toyota Boshoku Indonesia (Tbina). Journal Industrial Manufacturing

Sokovic, M., Jovanovic, J., Krivokapic, Z., Vujovic, A. 2009. Basic Quality Tools in Continuous Improvement Process. Journal of Mechanical Engineering, Vol. 55, No.5

Sulaeman .2014. Analisa Pengendalian Kualitas Untuk Mengurangi Produk Cacat Speedometer Mobil Dengan Menggunakan Metode Qcc Di Pt Ins. Jurnal PASTI Volume 8 Nomor 1.

Wignjosoebroto, S. 2003. Pengantar Teknik dan Manajemen Industri, Guna Widya, Jakarta.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

ANALISIS USAHA TANI BAWANG MERAH DALAM ASPEK TEKNIS, FINANSIAL DAN SOSIAL EKONOMI DI KECAMATAN KOTA GAJAH, LAMPUNG TENGAH

Dian Fajarika¹, Rizqa Ula Fahadha²

^{1,2}Program Studi Teknik Industri, Institut Teknologi Sumatera

¹dian.fajarika@ti.itera.ac.id

ABSTRAK

Komoditas bawang merah merupakan komoditas dengan permintaan yang cukup tinggi di Indonesia. Rata-rata konsumsi bawang merah per kapita sebesar 0,54 ons per hari. Sebagai komoditas sayuran bawang merah termasuk komoditas dengan produksi tinggi sebesar 1.49 juta ton pada tahun 2018. Sentra usaha bawang merah di Lampung masih dalam pengembangan untuk membantu menstabilkan kebutuhan suplai bawang merah dan menjaga kestabilan harga di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat serta kelayakan dalam aspek teknis, finansial dan sosial ekonomidalam usaha tani bawang merah. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu kawasan lahan pertanian bawang merah di Lampung Tengah kecamatan Kota Gajah. Metode yang digunakan meliputi wawancara langsung untuk pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder melalui pusat informasi daerah. Penilaian secara finansial menggunakan analisis kriteria investasi nilai NPV, IRR, rasio pendapatan dan biaya (*revenue and cost ratio*). Hasil analisis teknis menunjukkan bahwa daerah kecamatan Kota Gajah memiliki iklim, jenis tanah dan ketersediaan serta skill petani yang memenuhi untuk tanaman bawang merah. Pada analisis finansial menunjukkan usaha tersebut layak dijalankan karena diperoleh rasio *revenue* dan *cost* sebanyak 1,8, dengan nilai NPV Rp. 16.343.200.177,00 dan IRR 15,19% pada periode kedua diatas tingkat diskonto. Pada aspek sosial ekonomi menunjukkan bahwa tanaman bawang merah mampu meningkatkan penghasilan petani sebanyak 4 kali lipat dibanding menanam padi serta membuka hubungan kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan petani di luar kecamatan Kota Gajah.

Kata Kunci : Analisis usaha tani, bawang merah, aspek teknis, finansial, sosial ekonomi

ABSTRACT

Shallot commodity is one of agricultural commodity that has high demand in Indonesia. The average consumption of shallots per capita is 0.54 ounces per day. Shallot is kind of vegetable with production 1.49 million tons in 2018. Production centre of shallot in Lampung, one of province in Indonesia, is still developed. It is purposed to stabilize shallot stock and keep prices balancing in market. This study aims to determine the benefits and feasibility in technical, financial and sosio-economic aspects in shallot farming. This research was carried out in Kota Gajah Subdistrict, Central Lampung. The methods used are direct interviews for primary data, literature study in regional information center for secondary data collection. The technical aspect result that area of Kota Gajah subdistrict has a climate, type of soil and farmers' skills that available for shallot farming. The financial analysis shows that the project for shallot centre development in Kota Gajah is feasible with revenue and cost ratio obtained 1.8, NPV

value is Rp. 16, 343, 200,777,- and interest rate return (IRR) 15.19% in the second period above the discount rate. On socio-economic aspect can be showed that the shallot farming can increase farmer's income as much as 4 times higher than paddy farming. The shallot farming also open relationship for cooperation with various parties such as government, private sector and other farmers group in outside Kota Gajah Subdistrict.

Keywords : farming analysis, shallots, technical, financial, socio-economic

PENDAHULUAN

Komoditas bawang merah merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia. Komoditas yang tergolong dalam jenis sayuran ini dimanfaatkan sebagai bumbu masakan dan obat. Dalam rangka mendukung swasembada komoditas pertanian, Indonesia berupaya untuk mengurangi impor komoditas bawang merah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan bawang merahnya sendiri dan mengekspor bawang merah sebanyak 74.903 ton bawang merah pada tahun 2014. Tingkat produksi bawang merah mencapai 1,49 juta ton pada tahun 2018 (Badan Ketahanan Pangan, 2019). Penanaman komoditas bawang merah saat ini masih didominasi di Pulau Jawa (Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur) sebesar 71.18%, Nusa Tenggara Barat sebesar 14,92%, dan sisanya di daerah Sumatera, Sulawesi, Bali dan D.I Yogyakarta (Inagri, 2019).

Bawang merah hanya dapat tumbuh dengan baik pada lahan yang memiliki kecukupan air dan angin. Komoditas ini yang rentan terhadap curah hujan. Tanaman bawang merah merupakan salah satu tanaman musiman dimana pada bulan tertentu akan mengalami kenaikan pesat, namun saat terjadi musim yang kering akan mengalami penurunan. Ketersediaan bawang merah yang fluktuatif tersebut berpengaruh terhadap perubahan harga. Beberapa permasalahan yang terjadi pada tanaman bawang merah diantaranya adalah produktivitas bawang merah di Indonesia yang masih rendah dengan rata-rata 9,24 ton/ha yang masih dibawah potensi produksi diatas 20 ton/ha (Kementerian Pertanian, 2015). Kendala lainnya adalah mulai jenuhnya lahan bawang merah di Pulau Jawa khususnya di Jawa Tengah yang merupakan sentra produksi bawang merah dan menyumbangkan 71% dari kebutuhan bawang merah nasional (Inagri, 2019).

Pemerintah menargetkan ekspor komoditas bawang merah pada tahun 2019 sebanyak 2750 ton bawang. Realisasi ekspor bawang merah sampai tahun 2019 hanya 252 ton. Jumlah ekspor ini turun secara signifikan dibandingkan pada tahun 2014 yang dapat mengekspor hingga 74 ribu ton. dapat menjadi komoditas ekspor ke negara tetangga. Untuk mengatasi kejenuhan lahan pertanian di Pulau Jawa, diperlukan pengembangan komoditas di luar pulau Jawa. Salah satu Kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan adalah Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil kajian penelitian komoditas unggulan Bank Indonesia didapatkan hasil bahwa Lampung memiliki potensi komoditas unggulan bawang merah. Komoditas ini menjadi komoditas unggulan terutama di Kabupaten Lampung Tengah dengan potensi lintas sektor tertinggi untuk sektor komoditi sayuran (Bank Indonesia, 2017).

Pengembangan usaha pertanian bawang merah membutuhkan kajian mengenai aspek finansial dan teknis di lahan baru. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan

gambaran kelayakan investasi serta benefit bagi lingkungan sekitar. Penelitian mengenai usaha bawang merah sebelumnya dilakukan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Nurasa, Tjetjep, 2007). Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis usaha tani dan keragaan margin pemasaran bawang merah. Data yang didapatkan berupa data pendapatan petani serta perhitungan margin pada tingkat Lembaga. Sistem pemasaran yang dilakukan terdiri dari tebasan yaitu tawar menawar sebelum panen dilakukan, sistem borongan. Penelitian tersebut masih membahas mengenai margin yang diterima oleh petani. Variabel analisis yang digunakan masih di keuntungan dan rasio benefit serta biaya dengan nilai sebesar (B/C) 1.1.

Dalam analisis kelayakan usaha bawang merah perlu dikaji secara finansial. Pengujian kelayakan secara finansial ini pernah dilakukan di tiga provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur dan Jawa Tengah terhadap biji botani bawang merah (*true shallot seed*). Hasil kajian secara finansial dapat menyatakan bahwa produksi TSS di Sumatera Utara dan Jawa Timur nilai *revenue* dibanding *cost*(R/C) sebesar 3,44 dan 2,63. Namun untuk R/C di Jawa Tengah mengalami kerugian sebesar 184,3 juta atau R/C sebesar 0,41 (Sembiring, Asma, dkk, 2018). Hal tersebut dapat menjadi tantangan untuk Sumatera dalam menghasilkan sentra usaha tani bawang merah dikarenakan peluang dari kajian yang memberikan hasil yang positif untuk perkembangan bawang merah. Biaya yang dipertimbangkan dalam menganalisis kelayakan finansial diantaranya biaya material meliputi benih, pupuk dan pestisida serta pollinator (serangga penyerbuk). Biaya tenagakerja meliputi pengolahan sampai proses serta panen dan biaya lain meliputi biaya penyusutan peralatan asset produksi, biaya sewa dan biaya tak terduga sebesar 5% dari biaya material dan biaya tenaga kerja.

Studi kelayakan terkait bawang merah diteliti di Sulawesi yang berfokus pada pengembangan benih bawang merah dengan menganalisis *benefit cost ratio* dari pengembangan benih bawang merah. Hasil *benefit cost ratio* menunjukkan bahwa benih bawang merah memiliki potensi produktifitas 14,9 ton per hektar dan benefit cost sebesar 2.15 (Heni, S.P, dkk, 2019). Variabel yang digunakan untuk menganalisis benefit dalam penelitian tersebut adalah *total revenue*, *gross margin*, *net revenue*, *revenue cost ratio* dan *scare value* untuk persepsi petani terhadap pengembangan usaha tani bawang merah. Dalam penelitian tersebut kelayakan usaha hanya dihitung dari masing masing petani yang memiliki lahan rata-rata 0.62 ha. Penelitian tentang kelayakan sentra usaha tani bawang merah di Lampung Tengah menggunakan proyeksi luas total lahan yang tersedia di Kawasan Lampung Tengah terutama kecamatan Kota Gajah untuk semua kelompok petani.

Lampung merupakan salah satu kawasan pengembangan tanaman hortikultura diantaranya tanaman bawang merah. Berdasarkan peta sebaran kawasan pengembangan tanaman hortikultura komoditas bawang merah, Lampung termasuk menjadi prioritas pertama kawasan untuk pengembangan komoditas bawang merah (Gambar 1).

Gambar 1. Sebaran kawasan pengembangan komoditas bawang merah (Inagri, 2017)

Peta wilayah Kecamatan Kota Gajah mencakup Kota Gajah, Kota Gajah Timur, Purworejo, Sumber Rejo, Sritejo Kencono, Saptomulyo, Nambah Rejo. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani padi dan hortikultura. Melalui bantuan pemerintah, lokasi Kecamatan Kota Gajah merupakan wilayah yang dikembangkan menjadi sentar bawang merah di masa mendatang. Pengembangan usaha bawang merah diperlukan dalam upaya mendiversifikasi lokasi usaha pertanian. Diversifikasi tersebut diperuntukkan untuk meningkatkan kemajuan bidang pertanian di lokasi pertanian dan peningkatan pendapatan. Usah tani bawang merah perlu dikembangkan dalam mendukung strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan harga bawang merah.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilakukan dikawasan Lampung Tengah tepatnya di Kecamatan Kota Gajah. Kawasan yang telah berhasil mengembangkan bawang merah diantaranya Peta wilayah kecamatan kota gajah mencakup Kota Gajah, Kota Gajah Timur, Purworejo, Sumber Rejo, Sritejo Kencono, Saptomulyo, Nambah Rejo. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi literatur untuk data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui survey lapang, wawancara dengan pejabat setempat dalam hal ini adalah camat Kota Gajah, wawancara dengan ketua kelompok petani serta perwakilan petani bawang merah di Kota Gajah. Survei lapang dilakukan untuk melihat kondisi area pertanian bawang merah, aliran irigasi untuk pertanian, teknologi penanaman yang digunakan dan kepadatan lokasi penanaman. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang perkembangan bawang merah, jumlah petani yang telah bergabung, bentuk dukungan pemerintah terhadap petani bawang merah, kerjasama yang telah dijalin dalam pengembangan usaha bawang merah, pemasaran bawang merah serta dampak yang dialami oleh warga sekitar dengan usaha bawang merah.

Aspek yang dianalisis dalam pengembangan usaha tani ini meliputi benefit dalam ekonomi, benefit dalam sosial. Benefit ekonomi dikaji dalam aspek finansial. Dalam aspek finansial dikaji tentang jumlah lahan yang disediakan untuk pengembangan usaha

bawang merah dalam satu kawasan yang sudah berjalan. Untuk mendapatkan kelayakan finansial dilakukan perhitungan asset, biaya tetap, biaya variabel dan biaya lain yang diperlukan untuk usaha sentra bawang merah. Dalam aspek finansial dilakukan perhitungan *ratio* terhadap *benefit* dan *cost*.

Perhitungan asset dilakukan dengan menghitung jumlah lahan yang siap untuk penanaman bawang merah. Rata-rata petani bawang merah di kecamatan Kota Gajah menggarap tanah milik pribadi, namun beberapa menyewa tanah pertanian. Biaya yang dihitung meliputi biaya tetap, biaya variabel langsung dan tidak langsung. Biaya tetap meliputi biaya sewa lahan. Biaya variabel dalam penelitian ini meliputi semua biaya yang dibutuhkan dalam persiapan, proses, pemanenan sampai bawang merah siap jual.

$$TVC = \sum_{i=1}^n P_i X_i$$

Analisis kelayakan usaha tani menggunakan nilai NPV (*net present value*) untuk mengetahui selisih antara arus penerimaan dan pengeluaran sepanjang periode waktu tertentu. NPV positif menunjukkan keuntungan dari proyek.

(Zhao et al, 2016)

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{Bt - Ct - It}{(1 + i)^t}$$

Keterangan :

Bt = Penerimaan usaha tani pada tahun ke-t

Ct = *cost* (biaya usahatani pada tahun ke-t)

n = umur ekonomis proyek

i = tingkat suku bunga yang berlaku

Untuk menilai tingkat bunga yang bisa dihasilkan oleh proyek diukur dengan perhitungan *internal rate of return* (IRR). IRR menunjukkan tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan-penerimaan kas bersih dimana sekarang. Nilai IRR dihitung sebagai berikut :

$$IRR = i_1 + \frac{NPV_1}{NPV_1 - NPV_2} \times (i_1 - i_2)$$

Keterangan :

IRR = *Internal rate of return*

i_1 = suku bunga yang menghasilkan NPV positif

i_2 = suku bunga yang menghasilkan NPV negative

NPV₁ = NPV positif

NPV₂ = NPV negative

Proyek dikatakan layak jika IRR lebih besar dari tingkat diskonto atau *discount rate*.

Jika IRR kurang dari tingkat diskonto maka proyek dikatakan tidak layak.

Untuk menilai tingkat investasi dilakukan perhitungan rasio *revenue* dan *cost* (R/C). nilai R/C menunjukkan jumlah rasio untuk melihat keuntungan relatif yang akan didapatkan dalam sebuah proyek. Proyek dikatakan layak apabila nilai R/C lebih dari 1, sebaliknya jika nilai R/C kurang dari 1 maka proyek dikatakan tidak layak. Selain R/C dihitung juga B/C ratio yang menunjukkan perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya jika dilihat pada saat ini (*present value*). Proyek dikatakan layak jika nilai B/C lebih dari 1. Perhitungan R/C dan B/C sebagai berikut:

$$\frac{R}{C} = \frac{\text{revenue}}{\text{total cost}}$$

Total *cost* dihitung dari biaya tetap dan biaya variabel (Bosma, 2017).

Perhitungan *break event point* dalam bentuk rupiah dihitung dari fixed cost (biaya tetap) dibagi dengan *contribution margin*. *Contribution margin* merupakan nilai dari variable cost dibagi dengan nilai jual barang per unit. Sedangkan untuk BEP dalam bentuk unit dihitung dari BEP rupiah dibagi harga jual per unit. Dalam penelitian ini unit dihitung dalam 1 kilogram bawang merah.

$$BEP = \frac{FC}{1 - (VC/P)}$$

(Al Nasser, et.al, 2014)

Benefit sosial dilakukan dengan mencari informasi terkait manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dengan adanya program usaha tani bawang merah di Kecamatan Kota Gajah. Menurut (*United Nation Industrial Development Organization, 2017*), adanya usaha agribisnis dikaitkan dengan manfaat sosial meliputi peningkatan usaha kecil di pedesaan, membantu menciptakan peluang pekerjaan dan kewirausahaan kelompok populasi yang rentan seperti wanita, pemuda dan korban konflik. Selain itu dapat meningkatkan keberlangsungan hasil komoditi dan ketersediaan pangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Teknis

Tanaman bawang merah merupakan tanamanyang tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian idel 0-800 m atau plus minus 1100 m diatas permukaan laut. Suhu udara untuk penanaman bawang merah dalah iklim kering dengan suhu udara 25 - 32 0C dan pencahayaan sekita 70%. Curah hujan yang sesuai untuk pertumbuhan bawang merah antara 1300 - 2500 mm/tahun. Kelembaban nisbi antara 80-90%. Intensitas matahari penuh lebih dari 10 jam/hari. Bawang merah harus ditanam pada lahan subur dan gembur serta mengandung bahan organik. Derajat keasaman tanah (pH) antara 5.5 - 6.5. Jenis tanah yang baik yaitu jenis alluvial dan regosol. Tanaman bawang merah memerlukan tiupan angin sepoi sepoi yang berpengaruh baik pada laju fotosintesis dan pembentukan umbi bawang yang tinggi (Rukmana, 2018)

Berdasarkan dari data dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Tengah merupakan wilayah yang beriklim tropika basah dengan kecepatan angin rata rata 5,83 km/jam. Temperatur berkisar 26 - 28 0C. Daerah Lampung tengah sebagian besar adalah dataran rendah dengan ketinggian 30 hingga 60 meter diatas permukaan laut. Kondisi geologi Jenis tanah pada lahan basah adalah tanah alluvial sedangkan pada lahan kering adalah jenis latosol coklat kemerahan (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Lampung Tengah, 2014).

Berdasarkan kondisi tersebut dapat diketahui bahwa secara iklim untuk daerah Lampung Tengah masih sesuai dengan kondisi untuk penanaman bawang merah. Akan tetapi perlu perlakuan pada tanah yang tidak semua lahan di daerah tersebut berjenis alluvial. Petani bawang merah di Lampung Tengah perlu melakukan pengecekan derajat keasaman tanah. Pengecekan tersebut dilakukan agar pH tanah sesuai dengan kondisi tanah untuk bawang merah.

Tanaman bawang merah memerlukan pengairan yang cukup dan terdapat guludan tanah yang selalu basah. Daerah di Lampung Tengah terutama di beberapa daerah seperti seputih raman dan Kota Gajah merupakan dua dari 13 (tiga belas) daerah di Lampung yang dialiri oleh sungai irigasi yang dinamakan sekampung sistem. Sungai ini berfungsi untuk mengalir lahan pertanian warga sehingga musim tanam dapat dilakukan dengan sistem irigasi sungai buatan dengan panjang saluran sepanjang 7, 564,895 m². Dengan aliran sungai tersebut menjamin adanya sumber air untuk kebutuhan irigasi di lahan pertanian. Untuk menjamin ketersediaan air, pemerintah daerah telah membantu pembangunan sumur bor dan instalasi pengairan ke lahan petani bawang merah. Kecukupan air sangat diperlukan pada awal fase tanam dimana tanaman bawang merah membutuhkan genangan air di sekitar guludan tanah. Luasan lahan di kecamatan Kota Gajah untuk jenis lahan basah sebesar 1023 ha dengan pengairan irigasi teknis sebesar 50,22% dan irigasi non teknis 27,37% serta tadah hujan 22,48% (Badan Pusat Statistik Lampung Tengah, 2014). Ketersediaan irigasi baik teknis maupun nonteknis dengan total 77,59% ini memberikan peluang yang baik untuk penanaman bawang merah yang tergantung pada pengairan yang cukup.

Aspek Finansial

Analisis finansial dilakukan dengan mencari sumber data tentang penanaman bawang merah di Lampung Tengah. Dari beberapa kecamatan yang dikunjungi, untuk penanaman bawang merah masih didominasi oleh kecamatan Kota Gajah di Lampung Tengah. Di kecamatan tersebut masih rutin menanam bawang merah. Luas lahan yang diperkirakan untuk penanaman bawang merah kurang lebih 30 ha. Lahan tersebut dimiliki secara terpisah oleh petani. Komponen biaya yang dibutuhkan dalam usaha penanaman bawang merah meliputi aset, biaya tetap, biaya variabel. Informasi biaya didapatkan dari wawancara langsung dengan kelompok petani. Biaya usaha bawang merah ini tergantung dengan kondisi lahan dan cara pengolahan lahan bawang merah.

Tabel 1. Komponen biaya perawatan

Komponen	Satuan	Jumlah	Biaya per satuan	Biaya
Peralatan:				
Peralatan ladang				Rp 6.000.000,00
Alat penyemprot hama				Rp 4.500.000,00
Pembuatan tempat penjemuran	paket	30	Rp 3.000.000,00	Rp 90.000.000,00
Gudang penyimpanan	paket	30	Rp 6.000.000,00	Rp 180.000.000,00
<i>Subtotal</i>				Rp 280.500.000,00

Komponen biaya pada tabel 1 merupakan biaya yang dikeluarkan saat awal memulai usaha adalah biaya peralatan. Biaya ini mencakup biaya peralatan berladang, alat penyemprot hama, biaya pembuatan penjemur bawang merah setelah panen, pembuatan gudang penyimpanan bawang merah. Biaya ini dihitung untuk kapasitas hasil panen 30 hektar. Perhitungan biaya dilakukan dengan menjumlah semua rata-rata kebutuhan petani yang telah menanam bawang merah dan sebagian dihitung dengan mengalikan variabel dari rata-rata kebutuhan petani per hektar.

Biaya produksi dihitung dari biaya tetap, biaya langsung dan tidak langsung untuk operasional dari persiapan, penanaman hingga kegiatan pascapanen usaha bawang merah. Biaya tetap meliputi biaya sewa lahan. Diasumsikan pada lahan tersebut setengah dari total lahan merupakan lahan sewa. Hal ini dikarenakan peminat usaha tani

bawang merah tidak hanya dari petani yang memiliki lahan tetapi juga masyarakat bukan petani yang tertarik untuk ikut dalam penanaman bawang merah. Biaya bahan langsung meliputi biaya bibit, biaya pupuk, biaya pestisida, jasa untuk pengolahan tanah, pengairan sampai jasa tenaga untuk aktivitas pasca panen. Biaya tidak langsung meliputi biaya transportasi, pembelian bahan bakar untuk mesin, biaya penyusutan alat dan lainnya (tabel 2).

Berdasarkan hasil perhitungan, total biaya untuk investasi awal sebesar Biaya produksi rata-rata untuk sentra usaha seluas 30 ha sebesar Rp. 1.680.000.000,00 dengan kemampuan produksi sebagai usaha pemula pada satu lagi musim sebesar 5600 kg atau 5,6 ton. pendapatan yang mampu dihasilkan dari luasan tersebut sebesar Harga bawang merah diasumsikan sebesar 10 ribu pada musim raya. Rata rata harga jual bawang merah dari 10.000 - 40.000 per kilogram tergantung pada musim. Berdasarkan analisis biaya dalam tabel 2 didapatkan hasil *revenue cost ratio* (R/C) sebesar 1,8 (Tabel 2). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembuatan sentra usaha tani bawang merah ini layak untuk dijalankan karena rasio R/C lebih dari 1.

Tabel 2. Uraian biaya produksi dan pendapatan usahatani bawang merah

Komponen	Satuan	Jumlah	Biaya per satuan	Biaya
Biaya Tetap				
Sewa Lahan	ha	15	Rp 12.000.000,00	Rp 180.000.000,00
Total Biaya Tetap				Rp 180.000.000,00
Biaya Bahan Langsung				
Biaya Bibit	kg	45000	Rp 10.000,00	Rp 450.000.000,00
Pupuk Kandang	kg	30000	Rp 2.000,00	Rp 60.000.000,00
Biaya pupuk ZA	kg	2700	Rp 9.000,00	Rp 24.300.000,00
Pupuk Urea	kg	500	Rp 8.500,00	Rp 4.250.000,00
Pupuk TSP	kg	50	Rp 5.000,00	Rp 250.000,00
Pupuk KCL	kg	150	Rp 7.000,00	Rp 1.050.000,00
Dolomit	kg	30000	Rp 1.500,00	Rp 45.000.000,00
Pestisida	paket	5	Rp 1.100.000,00	Rp 5.500.000,00
Biaya jasa bajak	hari	120	Rp 60.000,00	Rp 7.200.000,00
Biaya pembuatan bedengan	hari	210	Rp 60.000,00	Rp 12.600.000,00
Biaya untuk penanaman	hari	60	Rp 120.000,00	Rp 7.200.000,00
Biaya Pengairan		30	Rp 250.000,00	Rp 7.500.000,00
Biaya Penyemprotan	kali	60	Rp 60.000,00	Rp 3.600.000,00
Biaya Panen dan pasca panen	hari	2	Rp 30.000.000,00	Rp 60.000.000,00
Biaya obat tanaman	paket	30	Rp 300.000,00	Rp 9.000.000,00
Karung pengemas bawang	pcs	4000	Rp 1.200,00	Rp 4.800.000,00
<i>Subtotal</i>				Rp 702.250.000,00
Biaya Tidak langsung				
Solar diesel untuk bajak	liter	300	Rp 5.500,00	Rp 1.650.000,00
Biaya Transportasi	rit	50	Rp 480.000,00	Rp 24.000.000,00
Biaya Penyusutan	periode	1	Rp 9.350.000,00	Rp 9.350.000,00
Biaya maintenance gudang	jumlah/periode	30	Rp 500.000,00	Rp 15.000.000,00
<i>Subtotal</i>				Rp 50.000.000,00
Total Biaya Produksi				
				Rp 932.250.000,00
Pendapatan				
Jumlah bawang merah yang dihasilkan	kg	168000	Rp 10.000,00	Rp 1.680.000.000,00
Total Pendapatan				Rp 1.680.000.000,00
Laba (Pendapatan - pengeluaran)				Rp 747.750.000,00
Ratio Revenue/Cost				1,80

Analisis finansial usahatani bawang merah dilakukan dengan menggunakan analisis kelayakan net present value (NPV) dengan luasan 30 ha, *internal rate of return*, periode pengembalian dan analisis titik impas (*break event point*). Nilai suku bunga yang digunakan dalam perhitungan IRR sebanyak 10 % karena bunga untuk usaha kecil rata-rata mendekati 9,95 – 10,5% (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Tingkat diskonto ini didasarkan pada suku bunga pinjaman untuk usaha kecil yang berlaku saat ini dengan bunga efektif di beberapa bank.

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa IRR positif didapatkan setelah periode ke 2 sebesar 15,19% yang melebihi suku bunga diskonto 10%. Perhitungan NPV dan IRR menggunakan cashflow yang didapatkan dari proyeksi pendapatan dan biaya produksi. Pada tahun awal biaya asset dan peralatan dimasukkan sehingga total pengeluaran 1.212.750.000. sedangkan pada tahun kedua dan seterusnya hanya dimasukkan biaya produksi Rp. 932.250.000. Jika periode hitungan selama 5 periode maka hasil IRR menunjukkan 15,19% pada periode kedua menunjukkan bahwa usaha ini layak dijalankan. Berdasarkan hasil perhitungan NPV sebesar Rp. 16.343.200.177,00, *pay back period* (periode pengembalian sebanyak 3,7 periode, dan *break event point* (titik impas) pada kapasitas produksi 32.595 kg atau 32,6 ton yang setara dengan hasil penjualan sebesar Rp. 325.949.878,74.

Tabel 3. Perhitungan *Internal Rate of Return*

<i>Internal Rate of Return</i>					
Periode (3 bulan)	Pengeluaran	Pendapatan	<i>Cash Flow</i>	Kumulatif Cash Flow	ROR/IRR
0	1.212.750.000	-	(1212750000)	(1212750000)	-
1	932.250.000	1.680.000.000	747.750.000	-465.000.000	-38,34%
2	932.250.000	1.680.000.000	747.750.000	282.750.000	15,19%
3	932.250.000	1.680.000.000	747.750.000	1.030.500.000	38,40%
4	932.250.000	1.680.000.000	747.750.000	1.778.250.000	49,22%
5	932.250.000	1.680.000.000	747.750.000	2.526.000.000	54,70%

Aspek Sosial Ekonomi

Usaha bawang merah melibatkan beberapa pihak yang membantu dalam pelaksanaan operasional dan kebijakan. Pihak yang terlibat dalam usaha tani adalah kelompok tani, ketua kelompok tani, Dinas Pertanian Kota Gajah, Ketua Camat Kota Gajah dan perbankan. Masing masing kampung mempunyai kelompok tani dengan seorang ketua kelompok. Dinas pertanian bekerjasama dengan kelompok tani mengadakan kegiatan penanaman dan perawatan tanaman untuk jenis varietas baru. Camat bertanggungjawab dalam pengawasan program untuk peningkatan usaha tani bawang merah dan program pengembangan *hardskill* petani bawang merah. Dalam pihak yang berkepentingan dari usaha tani bawang merah pada gambar 2.

Gambar 2. Stakeholder dalam pengembangan usaha tani bawang merah di Kecamatan Kota Gajah

Para petani di Kota Gajah menyatakan bahwa peningkatan kesempatan peluang pekerjaan meningkat setelah penanaman bawang merah. Bawang merah memiliki arus perputaran yang lebih cepat dibandingkan padi dengan penghasilan 4 kali lebih banyak dibandingkan padi dengan luasan lahan yang sama. Jumlah kerjasama yang telah terjalin oleh petani di Kecamatan Kota Gajah diantaranya adalah kerjasama untuk pembinaan petani bawang merah oleh Bank Indonesia, kerjasama untuk varietas unggul dengan salah satu universitas di Lampung, kerjasama untuk penyediaan bibit dengan dinas pertanian dan pengiriman petani ke sentra usaha tani bawang merah di luar provinsi Lampung. Jumlah petani yang telah bergabung sebanyak 30 orang yang aktif setiap musim dan total hingga 120 orang yang masih memiliki minat terhadap usaha tani bawang merah.

Aspek sosial yang berkembang di Kecamatan Kota Gajah yaitu peningkatan kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Terdapat program pelatihan baik studi banding, pembinaan dan fasilitas yang diterima petani setiap tahun dari pemerintah kabupaten. Peningkatan pengetahuan petani dalam teknologi pembudidayaan bawang merah memberikan dampak pada minat untuk bekerja di daerah. Usaha ini dapat menarik pemuda yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri untuk kembali membantu pengembangan usaha di desa. Selain itu program binaan Bank Indonesia untuk peningkatan hasil usaha dan pengetahuan tentang sistem pemasaran. Kerjasama tersebut juga telah meningkatkan fasilitas kebutuhan petani berupa sumber air. Petani awalnya mengandalkan air irigasi untuk sumber pengairan, dengan adanya program kerjasama dengan pemerintah setempat maka petani sudah memiliki sumur bor untuk pengairan saat musim panas dengan instalasi pipa ke masing masing lahan.

Dari aspek ekonomi, sentra usaha tani ini juga sebagai alternatif solusi untuk penekanan inflasi harga bawang merah. Usaha ini berdampak positif pada kerjasama dalam *social coporate responsibility* bawang merah dengan perusahaan swasta di sekitar Lampung Tengah dalam pengadaan pupuk dan fasilitas. Hal ini karena Lampung Tengah merupakan sumber usaha perkebunan dan pertanian dengan perusahaan-perusahaan skala besar di Provinsi Lampung. Rata rata pendapatan petani untuk 1 ha lahan bawang merah mendapatkan pendapatan bersih sebesar Rp. 24.925.000,00 per siklus tanam. Peningkatan pendapatan ini 4 kali meningkat dibandingkan pendapatan dari bertanam padi. Peningkatan aktivitas perdagangan dalam usaha tani berkembang karena pasar perdagangan bawang merah di Kecamatan Kota Gajah telah merambah ke Lampung Tengah, Metro dan Sumatera Selatan tepatnya di Martapura. Pengembangan

pasar tersebut berdampak pada pendapatan masyarakat yang bergerak dibidang transportasi jasa logistik serta perdagangan bahan baku pendukung pertanian.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan informasi dalam kelayakan usaha tani bawang merah pada aspek teknis, aspek finansial dan sosial ekonomi. Pada aspek teknis, kabupaten Lampung Tengah memiliki iklim yang sesuai dengan iklim yang dibutuhkan untuk penanaman bawang merah. Namun demikian, untuk jenis tanaman bawang merah perlu dilakukan pengolahan lahan yang lebih baik karena kondisi tanah di lahan pertanian kecamatan Kota Gajah memiliki rata-rata pH lebih dari 5, sehingga petani perlu memberikan perlakuan khusus pada tanah sebelum musim tanam. Sumber pengairan lahan di kecamatan Kota Gajah menunjukkan potensi yang baik karena dilewati oleh Daerah Aliran Sungai yang dibangun oleh pemerintah. Selain itu bantuan berupa sumur bor untuk membantu suplai air jika terjadi kekeringan.

Pada aspek finansial menunjukkan bahwa rasio R/C (*revenue cost ratio*) 1,8 yang mengindikasikan bahwa usaha tani ini layak untuk dijalankan. Nilai NPV menunjukkan angka yang positif dan nilai IRR yang melebihi dari tingkat diskonto 10 % serta periode pengembalian 3,7 yang menunjukkan pengembalian modal dapat dilakukan dalam waktu yang tidak lama. Titik impas (*break event point*) usaha tani bawang merah ini sebesar 32,6 ton bawang merah. Aspek finansial tersebut masih dapat ditingkatkan bila kemampuan panen bisa mencapai lebih tinggi dari 5,6 ton per hektar. Hal ini dikarenakan petani yang tergabung dalam kelompok tani di kecamatan Kota Gajah sebagian besar merupakan petani pemula. Pada aspek sosial ekonomi, usaha tani bawang merah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani 4 kali lipat dibandingkan bertanam padi. Selain pendapatan peningkatan kerjasama dengan pemerintah, universitas, perbankan dan perusahaan swasta telah membantu komunitas petani bawang merah untuk peningkatan pengetahuan, *skill* dan pemasaran bawang. Potensi usaha ini dapat membuka peluang perdagangan antar daerah di Lampung dan luar Lampung. Penelitian ini masih belum mengkaji total *benefit* dari aspek sosial ekonomi secara kuantitatif. Perlu diadakan penelitian lanjutan untuk menyempurnakan penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Sumatera yang telah mendanai penelitian ini dengan skema Hibah Penelitian Smart tahun 2018. Apresiasi yang tinggi kepada kelompok tani kecamatan Kota Gajah yang telah membantu penulis selama kegiatan survei dan pengumpulan data. Penulis mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dengan pejabat Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah untuk semua data dan informasi yang dibutuhkan selama penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Nasser, et al. 2014. The Effect of using break event point in planning, controlling and decision making in the Industrial Jordanian Industries. *International Journal of Academic Research in Bussiness and Social Sciences*. Volume 4, Number 5. www.hrmars.com
- Badan Ketahanan Pangan, 2019. Statistik Badan Ketahanan Pangan. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2014. Kota Gajah dalam angka 2019. www.lampungtengahkab.bps.go.id.
- Bank Indonesia, 2017. Ringkasan eksekutif komoditas produk jenis usaha unggulan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tahun 2017 di Provinsi Lampung. Diseminasi penelitian. Lampung.
- Bosma, Roel H, et al. 2017. The financial feasibility of producing fish and vegetables through aquaponics. *Aquaculture Engineering*. Volume 76 part B. 146-154.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah. 2014. Gambaran geologi dan jenis tanah Lampung Tengah. Lampungtengah.kab.go.id.
- Heni, S.P, dkk. 2019. The feasibility and farmer perception of True Shallot Seed technology in Sigi District, Central Sulawesi, Indonesia. *Asian Journal of Agriculture* Volume 3, Number 1: 16-21.
- Inagri, 2017. Peta sebaran komoditas bawang merah. www.inaagrimap.litbang.pertanian.go.id Diakses: 21 September 2019.
- Nurasa, Tjetjep, Darwis, Valeriana. 2007. Analisis Usaha Tani dan Keragaan Marjin Pemasaran Bawang Merah di Kabupaten Brebes. *Jurnal akta Agrosia* Vol. 10 No.1 hlm 40 – 48.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. Suku bunga dasar kredit posisi akhir oktober 2019. www.ojk.go.id. Diakses: 30 Oktober 2019.
- Rukmana, Rahmat, Yudirachman, H. 2018. Sukses budidaya bawang merah di Pekarangan dan Perkebunan. Andi Publisher.
- Sembiring, Asma, dkk. 2018. Kelayakan Finansial Produksi True Shallot Seed di Indonesia (Studi Kasus: Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Tengah). *Jurnal Hortikultua* Vol. 28 No. 2, Desember 2018 : 289-298.
- United Nations Industrial Development Organization. 2017. *Agribusiness and Human Capital Development*. https://www.unido.org/sites/default/files/files/2017-11/Agribusiness_HumanCapitalDevelopment.pdf. Diakses: 25 Oktober 2019.
- Zhao, X.gang., Jiang, G.wu., Li, A., Wang, L., 2016. Economic analysis of waste-to energy industry in China. *Waste Manage.* 48, 604–618. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.10.014>.

PERSPEKTIF *SAFETY LEADERSHIP* DALAM PENINGKATAN KINERJA KESELAMATAN KERJA

Handy Febri Satoto¹

¹Program Studi Teknik Industri, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹handyfebri@gmail.com

ABSTRAK

Safety leadership sangat berperan sebagai kunci keberhasilan dalam membangun budaya keselamatan yang kuat pada industri dan yang nantinya akan meningkatkan kinerja dari keselamatan kerja. Standard manajemen keselamatan internasional telah menjadi langkah besar dalam meningkatkan standar keselamatan. Efektivitas dari standard ini sangat tergantung pada bagaimana para pemimpin mengimplementasikannya. Untuk itu diperlukan adanya *safety leadership* dalam mencapai peningkatan kinerja keselamatan kerja. *Safety leadership* harus dimiliki oleh pimpinan suatu perusahaan untuk menunjang keberlangsungan kesehatan dan keselamatan pekerjanya. Dalam artikel ini dibahas perspektif dan karakteristik leadership untuk peningkatan *safety performance* berupa: model *safety leadership*; *safety leadership* meningkatkan keselamatan kerja; *safety leadership* membangun *safety culture*; *safety leadership* dan komitmen organisasi; *safety leadership* pada supervisor. Beberapa hal tersebut dapat meningkatkan keselamatan kerja di suatu organisasi perusahaan.

Kata Kunci : *safety leadership*, keselamatan kerja, *safety culture*

ABSTRACT

Safety leadership plays an important role as the key to success in building a strong safety culture in the industry and which in turn will improve safety performance. International safety management standards have become a major step in raising safety standards. The effectiveness of this standard depends very much on how leaders implement it. For this reason, there is a need for safety leadership in achieving improved work safety performance. Safety leadership must be owned by the leadership of a company to support the health and safety of its workers. This article discusses the perspectives and characteristics of leadership to improve safety performance in the form of: safety leadership models; safety leadership increases work safety; safety leadership builds safety culture; safety leadership and organizational commitment; safety leadership to supervisors. Some of these things can improve work safety in a company organization.

Keywords : *safety leadership*, work safety, *safety culture*

PENDAHULUAN

Keselamatan kerja merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh organisasi sebuah perusahaan. Hal ini disebabkan karena keselamatan kerja berkaitan erat dengan kelangsungan hidup pekerja. *Safety leadership* harus dimiliki oleh pimpinan

suatu perusahaan untuk menunjang keberlangsungan kesehatan dan keselamatan pekerjanya.

Standard Manajemen Keselamatan Internasional telah menjadi langkah maju yang besar dalam meningkatkan standar keselamatan. Efektivitas dari standard ini sangat tergantung pada bagaimana para pemimpin mengimplementasikannya dan tergantung pada keterampilan dan kualitas pemimpin. Kepemimpinan/*leadership* dalam diri seorang karyawan sangat penting dalam penciptaan budaya yang mendukung peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dari sebuah organisasi.

Manajer dan supervisor tim berperan penting dalam menginspirasi karyawan untuk berpartisipasi aktif pada *safety* ke arah yang lebih baik. Kepemimpinan yang efektif ditandai dengan perilaku yang jelas dan tidak ambigu yang disesuaikan dengan tuntutan situasional dan pekerjaan dibagi secara adil ke masing-masing anggota tim (Künzle, B. et al. 2010). Pemimpin Manajemen/*Tim Leaders* perlu mengidentifikasi, memeriksa dan mengatasi hambatan untuk mencapai *zero accident*.

MATERI DAN METODE

Kualitas inti dalam *Safety Leadership*

Dalam Maritime & Coastguard Agency (2007) menyebutkan bahwa setidaknya ada beberapa kualitas/karakteristik dari seorang yang memiliki *safety leadership* yang terbagi dalam 4 kategori yaitu:

Percaya Diri dan Kewenangan

1. Menanamkan rasa hormat dan kewenangan perintah.

Tanpa otoritas dan rasa hormat sulit bagi para pemimpin untuk mempengaruhi perilaku bawahan mereka, termasuk perilaku yang terkait dengan keselamatan kerja. Pekerja dapat membentuk individu mereka sendiri atau nilai-nilai kelompok, sikap dan perilaku, atau mengikuti pemimpin lainnya. Hal ini dapat menyebabkan miskin kepatuhan dengan standar dan risiko yang tinggi. Pemimpin mendapatkan rasa hormat dan perintah kewenangan ketika pekerja percaya bahwa seorang *safety leadership*:

- Bersedia untuk melaksanakan kekuasaan yang diberikan sesuai posisi
- Memiliki pengetahuan dan kompetensi yang diperlukan
- Memahami situasi pekerja dan peduli tentang kesejahteraan pekerja
- Mampu berkomunikasi dengan jelas
- Siap untuk percaya diri dan tegas.

2. Memimpin tim sebagai teladan

Memimpin tim dengan keteladanan adalah kombinasi dari dua hal yaitu: untuk mempraktekkan apa yang dikatakan dan menunjukkan peran sebagai bagian penting dari sebuah tim. Hal ini perlu juga diketahui bahwa pekerja cenderung untuk mengikuti aturan atau praktek jika pimpinan mengikuti peraturan tersebut. Penting untuk menggunakan gaya kepemimpinan yang menunjukkan nilai-nilai keselamatan bersama melalui tindakan, bukan hanya sekedar kata-kata.

3. Memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman

Hal ini jelas bahwa pengetahuan dan pengalaman yang memadai merupakan prasyarat untuk kepemimpinan yang efektif. Tanpa pengetahuan keselamatan yang faktual, pemimpin tidak bisa meyakinkan pekerja bahwa mereka berada dalam kondisi yang aman. Tanpa keterampilan manajemen pekerja,

pelaksanaan yang efektif dari peraturan keselamatan, kode dan standar akan sangat sulit. Dalam konteks *safety leadership* membutuhkan:

- Pengetahuan yang baik tentang peraturan yang terkait dengan keselamatan, kode dan standar
- Pengalaman dan keterampilan tidak hanya dalam masalah teknis dan operasional tetapi juga dalam manajemen pekerja.

4. Tetap tenang dalam kondisi darurat

Ketenangan dalam menghadapi situasi darurat adalah persyaratan inti dan akan bergantung pada kualitas kepemimpinan. Penting untuk memiliki keyakinan dan kepercayaan pada kemampuan pekerja dan kesiapsiagaan dalam kondisi darurat. Pelatihan keselamatan sangat penting untuk semua pekerja.

Empati dan Pengertian

1. Berlatih empati

Empati adalah semua tentang pemahaman situasi, perasaan, dan motif orang lain. Hal ini membutuhkan kemampuan untuk menempatkan diri dan keterampilan mendengarkan yang baik. Para pemimpin yang baik berempati dengan karyawan dan pekerja yang mereka lakukan. Tetapi ini tidak berarti bahwa selalu setuju dengan keinginan dan omelan pekerja. *Safety leader* memberikan orang apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka inginkan. Cara lain untuk melihat ini adalah dengan detasemen, contohnya adalah menyediakan alas kaki keselamatan yang nyaman dan aman, daripada menghabiskan lebih banyak uang untuk memberikan gaya yang lebih modis.

2. Peka terhadap budaya yang berbeda

Para pemimpin yang baik sensitif terhadap perbedaan dalam norma-norma sosial dan perilaku budaya nasional. Namun pada saat yang sama nilai semua anggota pekerja adalah sama terlepas dari kewarganegaraan pekerja. Pemimpin tahu bagaimana untuk menafsirkan sinyal perilaku yang berbeda dan cara terbaik untuk memberikan pengaruh yang kuat.

3. Mengenali keterbatasan Pekerja

Para pemimpin yang baik memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana tuntutan operasional dan dapat realistis dipenuhi oleh pekerja serta mampu menilai apakah tingkat kelelahan dari suatu pekerjaan tersebut yang harus diambil atau tidak.

Motivasi dan Komitmen

1. Buatlah motivasi dan rasa memiliki

Pekerja dalam pekerjaan biasanya dimotivasi oleh kepuasan atau kebanggaan dalam menyelesaikan pekerjaan yang baik dan perasaan menjadi bagian dari tim, bukan hanya uang. Pemimpin memiliki peran penting untuk menciptakan kondisi yang mendorong dan mempertahankan sebagai motivator yang baik. Menunjukkan rasa hormat pada staf merupakan hal yang penting. Memenuhi kebutuhan dasar seseorang pekerja merupakan kunci untuk menjaga motivasi mereka

2. Tempatkan keselamatan di atas segalanya

Secara universal bahwa komitmen dari pemimpin adalah penting untuk safety yang baik. Pemimpin harus menunjukkan komitmen ini dengan jelas kepada pekerja mereka melalui tindakan mereka, bukan hanya melalui deklarasi resmi atau pernyataan kebijakan. Dalam prakteknya berarti menunjukkan bahwa keselamatan seluruh pekerja ditempatkan di atas segalanya. Komitmen juga penting untuk memperkuat nilai-nilai

bersama tim berkaitan dengan keselamatan dan untuk membantu masalah keselamatan ke dalam pekerjaan sehari-hari dan tugas tambahan.

Keterbukaan dan Kejelasan

Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas adalah penting pada semua tingkatan dalam suatu organisasi. Untuk seorang pemimpin, yang paling sering bagaimana mendorong pada komunikasi dua arah daripada komunikasi satu arah, serta menyeimbangkan kewenangan dan pendekatan. Bersikap terbuka terhadap kritik adalah bagian dari ini.

Faktor-faktor dalam *Safety Leadership*

Kepemimpinan sebagai perilaku bersama di antara anggota tim. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *safety leadership* seseorang yaitu: faktor personal, faktor tim, dan faktor lingkungan.

Faktor Personal

Faktor personal mencerminkan kompetensi pribadi seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi *safety leadership* antara lain: pengalamandan pengetahuan teknis, pelatihan kepemimpinan, dan faktor kepribadian(Künzle, B. et all. 2010).

1. Pengalaman dan pengetahuan.
Hubungan antara kinerja kepemimpinan dan pengalaman sebagai seorang pemimpin,menunjukkan bahwa jumlah tahun pengalaman kepemimpinan merupakan faktor penting.
2. Pelatihan kepemimpinan.
Pelatihan kepemimpinan dikaitkan dengan keahlian dalam memimpin tim. Kurangnya perilaku kepemimpinan bisa disebabkan oleh kurangnya pelatihan kepemimpinan.
3. Karakteristik kepribadian
Kepribadian menjadi faktor yang mempengaruhi untuk perilaku kepemimpinan, karena beberapa individu memiliki kemampuan kepemimpinan yang lebih baik daripada yang lain karena mereka dapat mengelola keadaan darurat "

Faktor Tim

Karakteristik tim mengacu pada interaksi antar anggota tim yang dapat mempengaruhi pola kepemimpinan. kompetensi dan pengetahuan anggota tim telah terbukti berhubungan dengan perilaku kepemimpinan seseorang (Künzle, B. et all. 2010).

Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan menunjukkan keadaan di mana para pemimpin tumbuh. Terdapat dua faktor lingkungan utama yang mempengaruhi kepemimpinan yaitu: beban kerja dan standardisasi(Künzle, B. et all. 2010).

1. Beban Kerja.
Beban kerja merupakan faktor kunci bagi tim untuk menunjukkan kinerja yang baik di lingkungan yang kritis
2. Standardisasi.
Standardisasi (misalnya aturan tertulis) dapat berfungsi sebagai pengganti kepemimpinan

Dampak bahaya lingkungan kerja seperti kebisingan dapat menyebabkan gangguan penurunan kualitas hidup yang dialami oleh pekerja seperti menurunnya fungsi dari pendengaran serta gangguan psikologis seperti mudah marah (Satoto, 2018).

Dalam artikel ini akan dibahas perspektif dan karakteristik *leadership* untuk peningkatan *safety performance* berupa:

1. Model *safety leadership*;
2. *Safety leadership* meningkatkan keselamatan kerja;
3. *Safety leadership* membangun *safety culture*;
4. *Safety leadership* dan komitmen organisasi;
5. *Safety leadership* pada supervisor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model *Safety Leadership*

Pimpinan hendaknya memimpin dalam mendukung dan menunjukkan komitmen terhadap keselamatan kerja secara konsisten dan terus menerus. Menurut Astuti (2010), berdasarkan hasil kajian, atribut-atribut *safety leadership* adalah: Pimpinan sebagai Role Model yang sangat mengandalkan faktor keteladanan, etika kerja yang kuat, tanggung jawab, kepribadian, keterbukaan, kepercayaan, konsistensi, memotivasi dan komunikasi yang efektif untuk mewujudkan keselamatan. Gaya kepemimpinan keselamatan disusun dalam 4 kategori, yaitu *Telling, Teaching, Participating, Delegating*. Kemajuan dan penerapan *safety leadership* di setiap industri sangat tergantung dari komitmen pihak top management dalam menumbuhkembangkan budaya keselamatan di organisasinya masing-masing.

Perlu disadari bahwa unsur utama dalam pengembangan budaya keselamatan adalah pembentukan sikap dan perilaku selamat yang dibangun dari nilai-nilai keselamatan yang ditanamkan dalam budaya organisasi. Gambar di bawah ini menunjukkan budaya organisasi yang akan mendukung keberhasilan pengembangan budaya keselamatan, dimulai dari *personality and values, emotional, commitment* pimpinan yang membentuk *leadership style* dalam membangun *best practices* yang selalu dikembangkan untuk memperkokoh budaya organisasi/*organizational culture* (Astuti, 2010).

Gambar 1. Model *Safety Leadership*

Dalam kajian yang dilakukan Astuti (2010), kita sering melihat kebijakan atau ucapan pimpinan bahwa keselamatan adalah prioritas utama. Kenyataan di lapangan kebijakan dan ucapan pimpinan ini belum dilaksanakan. Pimpinan atau manajer perlu mewujudkan prioritas pertama dalam keselamatan dengan cara:

1. Para manajer perlu memeriksa potensi permasalahan aspek keselamatan, dengan menggunakan matrik resiko.
2. Menjadikan aspek keselamatan dibahas pertama dalam agenda pertemuan dan jadikan keselamatan menjadi bagian dari bisnis.
3. Bila aspek keselamatan tidak dimasukkan dalam *budget*, maka penyebabnya harus disampaikan secara terus terang.
4. Bila ada konflik prioritas produksi dengan keselamatan maka dulukanlah aspek keselamatan, pujilah pekerja yang telah melaksanakan aspek keselamatan dengan baik di depan koleganya.

Safety Leadership Meningkatkan Keselamatan Kerja

Sembilan faktor ini adalah faktor-faktor yang membedakan suatu organisasi dengan lainnya dan merupakan akar dari kualitas organisasi yang mengarah pada hasil positif peningkatan keselamatan kerja (Krause, T.R. 2004).

1. Keadilan prosedural.
Hal ini mengacu pada sejauh mana individu pekerja merasakan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Pergantian pemimpin.
Skala ini mengacu pada hubungan karyawan dengan atasannya. Secara khusus, skala ini mengukur tingkat kepercayaan yang dimiliki karyawan terhadap atasan mereka.
3. Kredibilitas manajemen.
Hal ini mengacu pada persepsi karyawan bahwa hal-hal yang dikatakan oleh manajemen sejalan dengan hal-hal yang dilakukan manajemen.
4. Dukungan Persepsi Organisasi.
Hal ini mengacu pada persepsi karyawan bahwa ia menerima dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.
5. Hubungan Workgroup.
Hal ini mengacu pada seberapa baik pekerja bergaul dengan orang-orang yang bekerja dengan teman kerjanya.
6. Teamwork.
Hal ini mengacu pada sejauh mana pekerja merasa bahwa bekerja dengan anggota tim adalah cara yang efektif untuk menyelesaikan sesuatu.
7. Nilai organisasi untuk Peningkatan Kinerja Keselamatan.
Poin 7, 8, dan 9 adalah khusus untuk kinerja keselamatan kerja. Skala ini mengukur sejauh mana karyawan merasakan organisasi memiliki komitmen untuk perbaikan kinerja keselamatan kerja.
8. Komunikasi ke atasan.
Faktor ini mengacu pada sejauh mana komunikasi mengalir dengan bebas ke atasan melalui supervisor.
9. Pendekatanlainnya.
Faktor ini mengacu pada sejauh mana karyawan merasa bebas untuk berbicara satu sama lain tentang masalah keselamatan kerja.

Penelitian oleh Krause, T.R. (2004) menemukan bahwa manajemen dan praktek kepemimpinan/*safety leadership* tertentu memiliki kinerja keselamatan kerja yang luar

biasa. Berikut praktek kepemimpinan/*safety leadership* yang merupakan kunci keberhasilan tersebut:

1. Visi
Safety leadership dimulai dengan visi. Ini berarti bahwa senior eksekutif dalam organisasi harus dapat melihat apa yang menjadi keunggulan kinerja keselamatan dalam organisasi itu.
2. Kredibilitas
Safety leadership yang baik sangat kredibel untuk orang lain dalam organisasi. Ketika seorang *safety leadership* mengatakan sesuatu kepada pekerja, maka pekerja tersebut percaya kepadanya dan seorang *safety leadership* memberikan pesan yang jelas.
3. Kolaborasi
Dengan kolaborasi berarti bekerja dengan baik dengan orang lain, mempromosikan kerjasama dan kolaborasi dalam keselamatan kerja.
4. Umpan balik dan Pengakuan
Safety leadership yang baik adalah memberikan umpan balik dan mengakui prestasi pekerja.
5. Akuntabilitas
Safety leadership yang baik memberikan pekerja penilaian wajar dari upaya dan hasil dalam keselamatan kerja, jelas dalam berkomunikasi, dan mendorong pekerja bertanggung jawab pada tingkat keselamatan di unit organisasi.
6. Komunikasi
Safety leadership yang baik adalah komunikator yang hebat. Dia mendorong pekerja untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang keselamatan kerja bahkan jika informasi tersebut tidak menguntungkan di seluruh organisasi.
7. Nilai Keselamatan Kerja
Safety leadership yang baik bertindak untuk mendukung nilai-nilai dan prinsip-prinsip keselamatan kerja. Seorang *safety leadership* ini memimpin dengan memberikan contoh, terlepas dari posisi atau peran dalam sebuah organisasi.
8. Berorientasi hasil
Safety leadership yang baik proaktif daripada reaktif dalam menangani masalah-masalah keselamatan kerja. Pemimpin ini memberikan waktu, tanggapan terhadap masalah keselamatan kerja, dan menunjukkan urgensi untuk mencapai hasil keselamatan yang unggul.

Penelitian Wu, T. et al. (2008), menunjukkan bahwa *safety climate* kerjamemberi mediasi hubungan antara *safety leadership* dan kinerja keselamatan kerja (*safety performance*). Pengendalian keamanan (salah satu faktor *safety leadership*) memiliki pengaruh pada:

- CEO dan komitmen manajer pada keselamatan
- Tindakan dalam *safety climate*
- Organisasi safety
- Manajemen, peralatan dan prosedur keselamatan
- Investigasi kecelakaan dalam kinerja keselamatan kerja

Pemimpin organisasi akan mengembangkan strategi dengan baik untuk meningkatkan iklim keselamatan dalam organisasi, yang kemudian akan berdampak positif pada kinerja keselamatan kerja.

Safety Leadership Membangun Safety Culture

Berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa *safety leadership* dapat meningkatkan *safety culture* yang nantinya meningkatkan kepatuhan terhadap keselamatan kerja di suatu perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Prihatiningsih dan Sugiyanto (2010), mengungkapkan bahwa:

1. Peningkatan budaya keselamatan akan meningkatkan kepatuhan pekerja pada peraturan keselamatan, khususnya penggunaan APD.
2. pemberian pelatihan keselamatan sebaiknya disesuaikan dengan pengalaman personal pekerja, yaitu tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Praktek keselamatan atasan/pimpinan terbukti paling berpengaruh terhadap kepatuhan.

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (2012) menuliskan *safety culture*/budaya keselamatan mempunyai dua komponen utama. Komponen pertama adalah kerangka kerja yang diperlukan dalam suatu organisasi dan merupakan tanggung jawab dari hirarki manajemen. Komponen kedua adalah sikap staf/individu pada semua tingkatan dalam merespon dan memanfaatkan kerangka kerja tersebut. Komitmen keselamatan memberikan persyaratan komitmen pada Tingkat Pengambil Kebijakan, Tingkat Manajer, dan Tingkat Individu, seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 2. Komitmen Budaya Keselamatan

Safety Leadership dan Komitmen Organisasi

Organisasi membutuhkan kerjasama dari berbagai sumber daya yang dimiliki untuk tumbuh menjadi kokoh, besar, bertahan, dan tangguh menghadapi bermacam tantangan serta unggul dalam persaingan secara terus-menerus. Agar terjadi kerjasama maka diperlukan pemimpin yang dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mengelola sumber daya manusia (Junaedi, D. dkk. 2013). Seorang pemimpin yang mempunyai *safety leadership* yang baik akan mampu meningkatkan

keselamatan kerja karyawan dan yang nantinya akan meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi. Penelitian dari Junaedi, D. dkk. (2013) menunjukkan:

1. *Safety Leadership*/gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap komitmen organisasional.
2. Keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen organisasional.

Keterlibatan secara aktif dari manajemen perusahaan sangat penting bagi terciptanya perbuatan dan kondisi lingkungan yang aman. Program keselamatan kerja (*safety work program*) perlu dibuat oleh manajemen perusahaan dan manajemen memiliki komitmen untuk menjalankan program. Komitmen perusahaan terhadap keselamatan kerja merupakan item yang berpengaruh besar pada kinerja keselamatan kerja (Satoto dan Khoiroh, 2018).

***Safety Leadership* pada Supervisor**

Comcare (2011) menyebutkan bahwa supervisor diperlukan untuk memastikan bahwa bisnis atau usaha memiliki proses yang tepat untuk menerima dan mempertimbangkan informasi mengenai insiden, bahaya dan risiko dan merespon dengan cara yang tepat terhadap informasi tersebut. Hal ini dapat dipenuhi dengan cara:

- Menggunakan proses manajemen risiko
- Memiliki efisien, sistem pelaporan yang tepat waktu
- Memberdayakan pekerja untuk berhenti bekerja pada kondisi yang tidak aman dan meminta sumber daya yang lebih baik
- Menetapkan proses untuk mempertimbangkan/menanggapi informasi tentang insiden, bahaya dan risiko secara tepat waktu
- Pengukuran terhadap indikator kinerja untuk mengidentifikasi kekurangan.

Supervisor seharusnya:

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan, verifikasi, dan *review* dari setiap proses perubahan manajemen.
2. Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja diintegrasikan ke dalam perencanaan bisnis dan tidak bisa diturunkan berdasarkan prioritas yang bersaing, margin keuntungan, dan kurangnya sumber daya
3. Mempromosikan dan mendorong diskusi rutin kesehatan dan keselamatan kerja di semua tingkatan bisnis untuk memastikan petugas dan pekerja dapat mencapai hasil didasarkan pada komunikasi yang terbuka, konsultasi, negosiasi dan kesepakatan
4. Membangun dan meningkatkan partisipasi kerja yang adil dan merata dan proses penyelesaian
5. Mendorong intervensi dini untuk insiden dan kecelakaan.

Untuk membantu petugas dalam mengukur kinerja kesehatan dan keselamatan kerja, mereka harus kritis mengevaluasi:

- Sistem kerja
- Tata kelola dan akuntabilitas
- Pelaksanaan kebijakan dan prosedur
- Pengukuran perilaku, dan pemantauan sikap
- Indikator organisasi kesehatan dan keselamatan kerja misalnya, survei staf, perencanaan tenaga kerja, manajemen kehadiran, dll.

Sistem pelaporan tidak akan mengurangi cedera dan premi kecuali informasi yang diterima pada waktu yang tepat dan benar. Penting untuk memiliki pelaporan dan sistem pelacakan yang metoda analisa risiko dengan fokus khusus pada faktor-faktor manusia dan memecah risiko umum menjadi risiko tertentu. Sebagai supervisor harus mendorong budaya pelaporan dengan pelaporan yang jelas dan komunikasi yang tidak menyalahkan atau menghukum pekerja yang melaporkan insiden, nyaris celaka dan bahaya. Membangun budaya pelaporan telah terjadi kegagalan untuk mematuhi kebijakan atau prosedur (Comcare, 2011).

Studi Conchie, S.M. et al. (2013) mempelajari *safety leadership* pada supervisor. Hasil penelitian menunjukkan peran yang berlebihan, tekanan produksi dan karakteristik tenaga kerja tertentu sebagai rintangan pada *safety leadership* pengawas. Temuan menunjukkan bahwa mengurangi tuntutan kerja pada supervisor adalah salah satu cara bagi organisasi untuk mempromosikan *safety leadership* seorang supervisor/pengawas. Efek negatif dari tuntutan kerja dapat dikurangi dengan meningkatkan dukungan antara supervisor dan pelatihan pengawasan. Bila hal ini dilakukan maka akan terjadi *safety leadership* pada seorang supervisor.

Transformasional dan penghargaan kepemimpinan/*safety leadership* seorang supervisor berhubungan dengan kepatuhan terhadap keselamatan kerja dan perilaku berpartisipasi dalam keselamatan kerja. *Group safety climate* (kelompok pekerja yang konsen terhadap safety di suatu perusahaan) dapat meningkatkan kinerja keselamatan kerja. *Group safety climate* juga dapat meningkatkan *safety leadership* pada seorang supervisor (Kapp, E.A. 2012).

KESIMPULAN

Safety leadership sangat berperan sebagai kunci keberhasilan dalam membangun budaya keselamatan yang kuat pada industri dan yang nantinya akan meningkatkan kinerja dari keselamatan kerja. Diperlukan adanya *safety leadership* dalam mencapai peningkatan kinerja keselamatan kerja. *Safety leadership* harus dimiliki oleh pimpinan suatu perusahaan untuk menunjang keberlangsungan kesehatan dan keselamatan pekerjanya. Perspektif dan karakteristik pada *safety leadership* untuk peningkatan *safety performance* berupa: model *safety leadership*; *safety leadership* meningkatkan keselamatan kerja; *safety leadership* membangun *safety culture*; *safety leadership* dan komitmen organisasi; *safety leadership* pada supervisor. Beberapa hal yang dibahas diatas dapat meningkatkan keselamatan kerja di suatu organisasi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Y.H.N. 2010. Peran “*Safety Leadership*” dalam Membangun Budaya Keselamatan yang Kuat. *SDM Teknologi Nuklir*. ISSN 1978-0176. 33-40.
- Comcare. 2011. *Guidance for Officers in Exercising Due Diligence*. Australian Government. Australia.
- Conchie, S.M. et al. 2013. Supervisors’ engagement in safety leadership: Factors that help and hinder. *Safety Science*, 51, 109–117.
- Junaedi, D. dkk. 2013. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasional. Fakultas Ilmu

- Administrasi. Universitas Brawijaya Malang. *Jurnal Profit*, Vol 7, No. 1, 127-136.
- Kapp, E.A. 2012. The influence of supervisor leadership practices and perceived group safety climate on employee safety performance. *Safety Science*, 50, 1119–1124.
- Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional. 2012. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor : 200/KA/X/2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Budaya Keselamatan. Jakarta. Indonesia
- Krause, T.R. 2004. How Senior Leadership Behavior Influences World-Class Safety. ASSE Symposium “Achieving World-Class Safety”.
- Künzle, B. et all. 2010. Ensuring patient safety through effective leadership behaviour: A literature review. *Safety Science*, 48, 1–17.
- Maritime & Coastguard Agency. 2007. Leading for Safety. Southampton. United Kingdom.
- Prihatiningsih dan Sugiyanto. 2010. Pengaruh Iklim Keselamatan dan Pengalaman Personal terhadap Kepatuhan pada Peraturan Keselamatan Pekerja konstruksi. Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Psikologi*, Vol 37, No. 1, 82 – 93.
- Satoto, H.F. dan Khoiroh, S.M., 2018. Confirmatory Factor Analysis pada Keselamatan Kerja di Perusahaan Konstruksi Jawa Timur. *Jurnal Teknologi dan Terapan Bisnis*, 1(2), pp.66-75.
- Satoto, H.F., 2018. Analisis Kebisingan Akibat Aktifitas Transportasi pada Kawasan Pemukiman Jalan Sutorejo-Mulyorejo Surabaya. *HEURISTIC: Jurnal Teknik Industri*, 15(01).
- Wu, T. et all. 2008. A correlation among safety leadership, safety climate and safety performance. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 21, 307–318.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Volume 17 Nomor1 April 2020

HEURISTIC
JURNAL TEKNIK INDUSTRI
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

